

ЛАПІН М.С., ШЕВЧЕНКО М.В.

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВЖИВАННЯ ПРЕГАБАЛІНУ В
УКРАЇНІ: ДОСТУПНІСТЬ, МОДЕЛІ ВЖИВАН-
НЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ХІМСЕКСІ

**РЕКРЕАЦІЙНЕ
ВЖИВАННЯ
ПРЕГАБАЛІНУ В
УКРАЇНІ: ДОСТУПНІСТЬ,
МОДЕЛІ ВЖИВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ В
ХІМСЕКСІ**

DOI: <https://doi.org/10.1101/2025.10.06.25337361>

Автори:

Лapін Микита Сергійович - магістр громадського здоров'я, лікар-епідеміолог, голова громадської організації «Ігри розуму», вул. Г. Нарбути, буд. 3, кв. 218, м. Вінниця, 21032; тел.: +380937865720, e-mail: thenickeenick@gmail.com

Шевченко Марина Вікторівна - доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор Школи громадського здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070, тел.: +380505391218, e-mail: m.shevchenko@ukma.edu.ua

Рецензент:

Любінець Олег Володимирович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я ФПДО ДНП «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»

Проведення дослідження схвалено Комітетом з етики наукових досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол №6 від 18.12.2024).

Автори підтверджують, що при проведенні дослідження та написанні статті не використовувались технології на основі штучного інтелекту. Текст рукопису перевірено з використанням системи StrikePlagiarism (звіт від 30.05.2025).

Автори не отримували будь-якої фінансової підтримки.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Lapin MS, Shevchenko MV. Recreational Use of Pregabalin in Ukraine. Availability, Patterns of Use and Chemsex. MedRxiv. 2025. doi: <https://doi.org/10.1101/2025.10.06.25337361>

Дизайн і верстка: Nickee Nick

АНОТАЦІЯ

Вступ: Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин призводять до проблем в сфері громадського здоров'я та соціальних проблем. Повідомлення про адиктивний потенціал прегабаліну з'явилися одразу після виходу препарату на ринок у 2005 році. Надалі поширеність зловживання прегабаліном у країнах світу почала зростати.

Методи: Критерієм включення в дослідження є рекреаційне вживання прегабаліну на момент дослідження або в анамнезі. Вибірка формувалась методом «снігової кулі», збір даних - методом проведення напівструктурованих інтерв'ю, аналіз – феноменологічним методом. Для класифікації психоактивних речовин використана модель «Drugs Wheel».

Результати: Споживачі психоактивних речовин не обізнані про ризики рекреаційного вживання прегабаліну. Прегабалін доступний для рекреаційного вживання в Україні шляхом безрецептурного відпуску з аптек. Моделі рекреаційного вживання прегабаліну в Україні є небезпечними з точки зору розладів психічного та фізичного здоров'я і негативних соціально-економічних наслідків. Прегабалін використовується в якості інструменту для хімсексу, а засобами зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки споживачі нехтують під час таких контактів. Зафіксовано складність відмови від рекреаційного вживання прегабаліну, а прихильність до наявної системи охорони психічного здоров'я споживачів низька.

Обговорення: Низька обізнаність споживачів психоактивних речовин щодо ризиків рекреаційного вживання прегабаліну створює необхідність проведення просвітницької діяльності серед цільових груп. Враховуючи прихильність лікарів до призначення прегабаліну та відсутність застережень щодо негативних наслідків, вкрай необхідним є проведення просвітницької діяльності серед медиків щодо ризиків такого призначення. Оскільки прегабалін використовується в якості інструменту для хімсексу, а засобами зменшення шкоди при таких контактах споживачі нехтують, доцільно надати їм доступ до заходів із зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки. Зважаючи на складність відмови від рекреаційного вживання прегабаліну та низьку прихильність споживачів психоактивних речовин до наявної системи охорони психічного здоров'я рекомендованим є вдосконалення цієї системи та запровадження програм зменшення шкоди.

Ключові слова: антиконвульсанти, прегабалін, хімсекс, розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, лікарська залежність, громадське здоров'я, якісницьке дослідження, інтерв'ю, Україна

ABSTRACT

Introduction: Substance use disorders lead to public health and social problems. Reports about the addictive potential of pregabalin appeared immediately after the drug's launch in 2005. Subsequently, the prevalence of pregabalin abuse in countries around the world began to increase.

Methods: The inclusion criterion for the study was recreational use of pregabalin at the time of the study or a history of such use. The sample was formed by the snowball sampling method, data collection was conducted through semi-structured interviews, and analysis was performed using the phenomenological method. The Drugs Wheel model was used to classify psychoactive substances.

Results: Substance users are not aware of the risks of recreational use of pregabalin. Pregabalin is available for recreational use in Ukraine through over-the-counter pharmacies. Patterns of recreational use of pregabalin in Ukraine are dangerous in terms of mental and physical health disorders and negative socioeconomic consequences. Pregabalin is used as a tool for chemsex, and users neglect harm reduction measures for risky sexual behavior during such contacts. The difficulty of quitting recreational pregabalin use has been documented, and adherence to the existing mental health care system is low.

Discussion: Low awareness of the risks of recreational use of pregabalin among substance users creates a need for educational activities among target groups. Given the commitment of doctors to prescribing pregabalin and the lack of warnings about the negative consequences, it is imperative to educate healthcare professionals about the risks of such prescriptions. Since pregabalin is used as a tool for chemsex, and users neglect harm reduction measures for such contacts, it is advisable to provide them with access to harm reduction measures for risky sexual behavior. Given the difficulty of quitting recreational pregabalin use and the low adherence of substance users to the existing mental health care system, it is recommended to improve this system and introduce harm reduction programs.

Keywords: anticonvulsants, pregabalin, chemsex, substance-related disorders, prescription drug abuse, public health, qualitative research, interviews as topic, Ukraine

ЗМІСТ

ЗМІСТ	8
ВСТУП	9
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	11
МЕТОДОЛОГІЯ	17
РЕЗУЛЬТАТИ	19
ОБГОВОРЕННЯ	35
ВИСНОВКИ	43
РЕКОМЕНДАЦІЇ	44
БІБЛІОГРАФІЯ	46
ДОДАТОК А. ПРОФІЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН РЕСПОНДЕНТАМИ	64
ДОДАТОК Б. КОМБІНАЦІЯ РЕСПОНДЕНТАМИ ПРЕГАБАЛІНУ З ІНШИМИ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ	67

ВСТУП

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин призводять до серйозних захворювань, проблем в сфері громадського здоров'я та соціальних проблем (Shen, 2023). Згідно звіту Управління ООН з наркотиків і злочинності кількість людей, що вживає психоактивні речовини зросла на 20% протягом десятирічного періоду та сягнула позначки у 292 млн осіб у 2022 році. З них 22% мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та лише 1 з 11 знаходиться на лікуванні з приводу зазначених розладів (UNODC, 2024). Однак вживання психоактивних речовин посилює глобальний тягар захворювань не лише за рахунок розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, а й за рахунок підвищення ризику виникнення та поширення інших захворювань і нещасних випадків. Глобальні показники DALY, пов'язані із вживанням психоактивних речовин, є високими для травм, серцево-судинних захворювань, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, онкологічних захворювань, цирозу та інших хронічних захворювань печінки, ВІЛ-інфекції та туберкульозу (GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators, 2018). Посилення заходів з профілактики та лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин є однією з Цілей сталого розвитку (UN, 2015).

Прегабалін є габапентиноїдом, що був у 2004 році схвалений FDA для терапії досить обмеженого кола захворювань, проте препарат сягнув значного комерційного успіху та увійшов в топ-10 світових фармацевтичних продажів у 2017 році. Однак такий комерційний успіх не супроводжується безпечним, розсудливим та економічно-ефективним використанням (Murnion, 2022). Повідомлення про адиктивний потенціал прегабаліну почали з'являтися одразу після виходу препарату на ринок у 2005 році (Guay, 2005), у 2008 році зафіксовані перші випадки зловживання прегабаліном в Європі (Perelló, 2024), а у 2010 уже почала йти мова про розлад, пов'язаний із вживанням прегабаліну (Langlumé, 2021).

Гостра інтоксикація прегабаліном може призвести до ряду ускладнень, зокрема ураження

печінки, нирок, ряду неврологічних та психічних розладів, респіраторної депресії, коми та смерті, а кількість звернень за медичною допомогою внаслідок вживання прегабаліну щорічно зростає (Crossin, 2019). Натомість хронічне зловживання прегабаліном призводить до залежності від речовини, ураження центральної нервової системи, репродуктивних розладів та значно підвищує серцево-судинний ризик. Також прегабалін чинить тератогенний ефект.

Після припинення вживання розвивається синдром відміни, що включає в себе психопатологічні, вегетативні, неврологічні та інші фізичні симптоми. Синдром відміни виникає у людей різного віку, статі з та без психіатричного анамнезу та анамнезу вживання психоактивних речовин. Описані випадки виникнення синдрому відміни навіть після припинення двотижневого прийому прегабаліну у терапевтичних дозах (Ishikawa, 2021).

Окрім того, прегабалін чинить ряд ефектів на сексуальну поведінку, що робить його потенційним агентом для хімсексу. Хімсекс пов'язаний із підвищеним ризиком передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також виникнення розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, серцево-судинних хвороб, психотичних розладів, негативних соціальних наслідків, фізичного та сексуального насилля.

Враховуючи вищевикладене, рекреаційне вживання прегабаліну створює значну проблему в сфері громадського здоров'я, посилює тягар інфекційних та неінфекційних захворювань. Уряди країн світу, дослідники та неурядові організації схвилювані проблемою рекреаційного вживання прегабаліну та хімсексу, зазначають про зростаючу поширеність цих явищ та необхідність розробки ефективних інтервенцій з профілактики та зменшення шкоди.

Метою даного дослідження є вивчення моделей рекреаційного вживання прегабаліну в Україні для розробки рекомендацій та визначення інтервенцій, необхідних для профілактики такого вживання та зменшення шкоди.

Завданнями дослідження є:

1. Провести огляд літератури з питань рекреаційного вживання прегабаліну, негативних наслідків та наявних у світі інтервенцій із зменшення шкоди від такого вживання, профілактики та лікування розладів психічного і фізичного здоров'я внаслідок вживання прегабаліну.
2. Визначити популярність прегабаліну в інформаційному просторі та обізнаність споживачів прегабаліну про небезпеку рекреаційного вживання прегабаліну.
3. Встановити джерела та оцінити доступність прегабаліну для рекреаційного вживання в Україні.
4. Визначити моделі рекреаційного вживання прегабаліну в Україні та оцінити ризик виникнення негативних наслідків внаслідок такого вживання для людини та суспільства.
5. З'ясувати можливість використання прегабаліну в якості інструменту для хімсексу та використання засобів для зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки під час сексуальних контактів під дією прегабаліну.
6. З'ясувати негативні наслідки рекреаційного вживання прегабаліну в Україні.
7. Виявити потреби споживачів

прегабаліну та оцінити рівень довіри до суспільства та існуючих в Україні інституцій у випадку потреби в допомозі при відмові від рекреаційного вживання прегабаліну.

Об'єктом дослідження є явище рекреаційного вживання прегабаліну в Україні.

Предметом дослідження є вплив рекреаційного вживання прегабаліну на стан фізичного і психічного здоров'я та соціально-економічну сферу людей, які його вживають з рекреаційною метою.

Збір даних здійснювався методом проведення напівструктурованих інтерв'ю із людьми, що вживають прегабалін з рекреаційною метою або мають епізоди такого вживання в анамнезі. На базі наукових даних, висвітлених у розділі «Огляд літератури», був створений інструмент для збору даних. Аналіз зібраних даних проведено феноменологічним методом, що дозволило глибоко зануритись у суб'єктивний досвід кожного з учасників дослідження та надати вичерпні відповіді на запитання, необхідні для виконання завдань цього дослідження.

Рисунок 1. Хмара тегів дослідження

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Прегабалін є протиепілептичним засобом, що використовується для лікування нейропатичного болю, парціальних епілептичних нападів, фіброміалгії та генералізованого тривожного розладу (The European Medicines Agency, 2025). Структурно прегабалін є аналогом гамма-аміномасляної кислоти, проте не доведено його зв'язування з жодним підтипом ГАМК-рецепторів та інших 38 поширених у центральній нервовій системі рецепторів та іонних каналів (Li, 2011). Механізм дії прегабаліну полягає у зв'язуванні з $\alpha_2\delta$ -субодиницями вольтаж-залежних кальцієвих каналів у центральній нервовій системі, в результаті чого зменшується асоційований із деполаризацією потік іонів Ca^{2+} в пресинаптичні нейрони та, як наслідок, вивільнення збуджувальних нейротрансмітерів (Taylor, 2007). Але дослідниками та самим виробником заявлено, що це не єдиний механізм дії, а точний механізм дії лишається не встановленим (Chincholkar, 2018; Pfizer, 2010).

Рисунок 2. Будова вольтаж-залежного кальцієвого каналу (Chincholkar, 2018)

Не дивлячись на обмежене коло показів, схвалених FDA, речовина набула широкого використання в медицині, переважно *off-label* (Winter, 2025; Cross, 2024; Hong, 2021; Ashworth, 2023; Schaffer, 2021; Goodman, 2019; Zhou, 2019; Montastruc, 2018; Kwok, 2017; Wettermark, 2014),

чому сприяло, в тому числі, незаконне просування препарату виробником (US Department of Justice, 2009). ФБР було доведено агресивний маркетинг виробника та «відкати» лікарям за призначення ряду лікарських засобів, в т.ч. прегабаліну, справу названо найгучнішою про шахрайство у сфері охорони здоров'я, а накладений штраф - найбільшим в історії США (FBI, 2009).

Рисунок 3. Оголошення штрафу проти компанії Pfizer (заступник генерального прокурора Томас Перреллі - посередині, міністр охорони здоров'я та соціальних служб Кетлін Сібліус - ліворуч, помічник генерального прокурора з питань цивільного права Тоні Вест - праворуч) (Meyer, 2009)

У 2017 році прегабалін сягнув десятого місця по світовим продажам ліків, а компанія Pfizer стала найбільшою фармацевтичною компанією за загальним обсягом продажів в цьому ж році (Urquhart, 2018). За прогнозами аналітиків, продажі прегабаліну і надалі будуть невпинно зростати (Spherical Insights, 2024; IndustryARC, 2024), і це не враховуючи генеричні лікарські засоби із його вмістом. В Україні станом на березень 2025 року до переліку найбільш уживаних лікарських засобів увійшли препарати, що містять прегабалін (Ministry of Health of Ukraine, 2025).

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВЖИВАННЯ ПРЕГАБАЛІНУ В УКРАЇНІ

Рисунок 4. Глобальні фармацевтичні продажі у 2017 році: а - в розрізі препаратів, б - в розрізі фармацевтичних компаній (Urquhart, 2018)

Серед клінічних та побічних ефектів прегабаліну є ряд, що складають основу для його рекреаційного вживання, зокрема протитривожний та снодійний ефекти (Aydın, 2023; Tambon, 2021), дисоціативні ефекти та ейфорія (Perelló, 2024), психомоторна стимуляція (Tambon, 2021; Bonnet, 2018), підвищення комунікабельності (Servais, 2023), розгальмовування сексуальної сфери та підвищення лібідо (Murphy, 2017). Також описані випадки виникнення візуальних галюцинацій (Mousailidis, 2020) та люцидних сновидень (Naas, 2022) під дією прегабаліну, що може мати інтерес серед психонавтів (Blom, 2010).

Окрім того, прегабалін знайшов широке застосування серед споживачів інших психоактивних речовин (Snellgrove, 2017), як альтернатива їм чи засіб для потенціювання їх ефекту (Tambon, 2021), а також як такий, що здатен усувати прояви синдрому відміни від нікотину (Herman, 2012), алкоголю (Förg, 2012; Guglielmo, 2012; Addolorato, 2010; Di Nicola, 2010; Martinotti, 2010; Becker, 2006), канабіноїдів (Aracil-Fernández, 2013), бензодіазепінів (Robertson, 2023; Caniff, 2018; Rubio, 2011), Z-препаратів (Oulis, 2011) та опіоїдів (Gupta, 2018; Snellgrove, 2017; Krupitsky, 2016; Hasanein, 2014; Kämmerer, 2012).

Повідомлення про адиктивний потенціал прегабаліну з'явилися одразу після виходу препарату на ринок у 2005 році (Dworkin, 2005; Guay, 2005), у 2006-2008 роках зафіксовані перші випадки зловживання та перший летальний випадок із виявленням прегабаліну в крові в Європі (Perelló, 2024; Kalk, 2022), а вже у 2010 діагностовано перші розлади, пов'язані із вживанням прегабаліну (Langlumé, 2021). Поширеність зловживання прегабаліном надалі в усіх вікових групах у країнах світу почала стрімко зростати, зокрема у Данії (Pottegård,

2025), Іспанії (Perelló, 2024), Німеччині (Roy, 2025; Flemming, 2022; Snellgrove, 2017; Zellner, 2017; Gahr, 2013), Португалії (Duarte, 2024), Сербії (Antunovic, 2023), Франції (Garnier, 2024; Tambon, 2021; Bossard, 2016), Швеції (Schwan, 2010) та інших країнах Європейського Союзу (Fonseca, 2021; Kuhn, 2021), Австралії (Darke, 2020; Sutherland, 2020; Crossin, 2019;), Алжирі (Soumia, 2025), Великій Британії (Kalk, 2022; Deeb, 2020; Torrance, 2020; Asomaning, 2016), Ізраїлі (Benassayag, 2024; Sason, 2018), Іорданії (Al-Husseini, 2018), Новій Зеландії (Ponton, 2018), Саудівській Аравії (Alkhalaf, 2021; Alshahrani, 2021), Судані (Altayeb, 2025), США (Chin, 2025; Eyo, 2018; Schjerning, 2016), Туреччині (Sağlam, 2025; Tekler, 2023), Швейцарії (Mutschler, 2016) та Японії (Shintani-Ishida, 2024). Ба більше, у Франції зафіксовано високу поширеність рекреаційного вживання прегабаліну саме дітьми та підлітками віком 10-17 років (Dufayet, 2021), у США в період з 2018 по 2022 роки збільшилась кількість призначень габапентиноїдів серед дітей та підлітків (Terranella, 2025), а в Іспанії у 2022 році показник DDD (визначена добова доза на 1000 населення) для прегабаліну перевищив такий для метамізолу (Perelló, 2024). Зафіксовані випадки ін'єкційного вживання прегабаліну в Європі (Jonsson, 2014).

Хоча прегабалін є препаратом, що відпускається з аптечної мережі за рецептом, в літературі є повідомлення про численні запити на відпуск препарату без рецепту та з підробленим рецептом (Soumia, 2025; Perelló, 2024). В Україні повідомлень про безрецептурні запити на відпуск прегабаліну в науковій літературі не зафіксовано, проте такі повідомлення фігурують у стрічках новин та журналістських розслідуваннях (The Ukrainian Independent Information Agency of News, 2019), а також у судовій прак-

Рисунок 5. Стоп-кадр із 10 випуску 14 сезону проєкту «Гроші» (1+1, 2019)

тиці (Unified State Register of Court Decisions of Ukraine, 2020). Разом з тим, у Франції близько половини людей, що зловживають прегабаліном, купують його за дійсним рецептом, що підтверджує зростаючу доступність до речовини. Також є повідомлення про доступність речовини на «чорному ринку» (Tambon, 2021).

Із рекреаційним вживанням прегабаліну пов'язано чимало гострих отруєнь, як в комбінації з іншими речовинами, так і без них. Такі отруєння фіксуються у різних країнах світу та нерідко призводять до коми та смерті, а поширеність їх щорічно зростає (Saglam, 2025; Carter, 2024; Evoy, 2021; Kriikku, 2021; Simonsen, 2020; Isoardi, 2020; Torrance, 2020; Cairns, 2019; Häkkinen, 2014; Wood, 2010). Також описані випадки гострого ураження печінки (Düzenli, 2017; Kowar, 2015; Dogan, 2011; Sendra, 2011), психозу (Kanemoto, 2025; Pedroso, 2012; Olaizola, 2006), енцефалопатії (Lee, 2012), гіпоглікемічної коми (Fujii, 2023; Yamada, 2022; Masaki, 2020), рабдоміолізу (Kim, 2024; Zhai, 2024), розвитку рухових розладів (Cui, 2025; Ali, 2024; Aqi, 2020; Masmoudi, 2017; Perez, 2009), самопошкоджень (Ashwini, 2015; Tandon, 2013), появи суїцидальних думок та поведінки (Wagner, 2025; Mutschler, 2011), бульозного пемфігоїду (Tovar, 2024), епілептичного статусу (Кнаке, 2007) при гострому отруєнні прегабаліном. В Австралії кількість звернень за екстреною медичною

допомогою у зв'язку з отруєннями, асоційованими із прийомом прегабаліну, зростає більше, ніж в 10 разів з 2012 по 2017 рік (Crossin, 2019).

Рисунок 6. Прегабалін-асоційовані звернення за екстреною медичною допомогою (Вікторія, Австралія) та призначення прегабаліну (Австралія в цілому), 2012-2017 (Crossin, 2019)

Встановлено кореляцію між прийомом габапентиніодів та виникненням психічних розладів. В період з 2004 по 2023 роки прийом габапентиніодів підвищив захворюваність на психічні розлади у США, зокрема виникнення тривоги та суїцидальних думок (Li, 2025). А додаткова терапія габапентиніодами з метою призначення меншої кількості опіодів в результаті навпаки підвищує загальне споживання опіодів (Тао, 2025). В експериментальних дослідженнях на щурах доведена здатність прегабаліну викликати оксидативний стрес в центральній нервовій

системі, що призводить до дегенерації нейронів (Тага, 2020). Також показано, що нейротоксичний ефект прегабаліну подібний до нейротоксичного ефекту трамадолу, що проявляється у зміні експресії генів дофамінових рецепторів (зниження експресії першого (D1Rs) і п'ятого (D5Rs) типів та підвищення експресії другого (D2Rs) і четвертого (D4Rs) типів), підвищення кількості апоптичних клітин P53 та гліальних клітин, активації нейрозапальних процесів, дегенерації пірамідальних та грану-

лярних клітин, появі амілоїдних бляшок. Вищезазначені механізми призводять до ураження мозку, погіршення пам'яті, зниження локомоторної активності, виникнення психозу. Дані ефекти спостерігаються при тривалому введенні високих доз прегабаліну, що є типовим для рекреаційного вживання (Elsukary, 2022; Lancía, 2020). Також показано зниження когнітивних функцій при тривалому прийомі прегабаліну в терапевтичних дозах (Salinsky, 2010).

Рисунок 7. Мікрофотографії парафінових зрізів кори головного мозку щурів: а - з контрольної групи, б - з групи трамадолу, с - з групи прегабаліну (Elsukary, 2022)

Показаний вплив зловживання прегабаліном на репродуктивну функцію. У самців щурів при введенні високих доз прегабаліну знижується загальний рівень тестостерону, підвищуються рівні лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів, спостерігається пригнічення сперматогенезу, морфологічні зміни в сперматозоїдах, дегенерація сім'явивідних каналців. У самок за тих самих умов було виявлено зниження рівня гормонів гіпофізу та збільшення

кількості атретичних фолікулів яєчників. Механізм токсичності пов'язаний із активацією оксидативного стресу та подальшим розвитком дифузної атрофії гонад (Mestre, 2023; Salem, 2020; Shokry, 2020). У самок щурів, спарованих із самцями, які отримували прегабалін, спостерігалось значне зниження маси плаценти, а також зниження маси, довжини та життєздатності плодів (Mestre, 2023). В ряді експериментальних досліджень з використанням піддослідних

тварин було показано, що прегабалін викликає пригнічення диференціації кінцівок плода, призводить вроджених аномалій кінцівок, хребта, черепно-лицевих аномалій, зубів (Mestre 2025; Morse, 2016; Etemad, 2013). Також прегабалін впливає на нейро- та морфогенез вентральних дофамінергічних нейронів середнього мозку плода (Alsanie, 2022). Також на щурах показаний тератогенний вплив прегабаліну із розвитком дегенеративних змін серця, кровоносних судин, нирок, очей (Ismail, 2022; Singh, 2018).

У людини встановлено зв'язок між пренатальним впливом прегабаліну та підвищеним ризиком вроджених аномалій і відсрочених наслідків неврологічного розвитку, проте ці дані потребують подальшого вивчення (Beau, 2024).

Тривалий прийом прегабаліну підвищує серцево-судинний ризик, зокрема ризик глибокого венозного тромбозу, захворювання периферичних судин, тромбоемболії легеневої артерії (Pan, 2024), гострої серцевої недостатності та декомпенсації хронічної серцевої недостатності (Largeau, 2022; Roy, 2011; De Smedt, 2008), атріо-вентрикулярної блокади (Schiavo, 2017; Aksakal, 2012). На щурах було доведено, що прегабалін призводить до виражених набряку та вакуолярних змін в кардіоміоцитах (Awwad, 2020).

Прийом прегабаліну асоційований із підвищеним ризиком падінь (Ashworth, 2023), перелому кісток (Wakabayashi, 2025), травм та дорожньо-транспортних пригод (Molero, 2019).

Після припинення вживання прегабаліну розвивається абстинентний синдром, що включає в себе психопатологічні (безсоння, дисфорія, маячні ідеї, зорові та слухові галюцинації, ідеї самопошкодження, тривога, суїцидальні думки, відчуття втрати глузду, астенія, ажитація, алексія, спотворене сприйняття кольорів, акатизія, гіпотимія, ангедонія, імпульсивність, агресивність), вегетативні (тремор, задишка, серцебиття, запаморочення, пітливість, артеріальна гіпертензія, тахікардія, сльозотеча), неврологічні і інші фізичні симптоми (біль в грудях, слабкість та біль в ногах, тоніко-клонічні судоми, нудота, головний біль, втрата рівноваги, втрата апетиту, фізичний дискомфорт, дискомфорт в епігастральній ділянці, ядуха, озноб). Описані випадки, коли синдром відміни виникав при припиненні двотижневого прийому прегабаліну в терапевтичних до-

зах. Синдром відміни виникає у людей різного віку, статі з та без психіатричного анамнезу та анамнезу вживання психоактивних речовин (Luo, 2025; Novotny, 2023; Ishikawa, 2021).

Окрім того, прегабалін може бути потенційним агентом для хімсексу. Термін «хімсекс» визначається як добровільний прийом психоактивних та непсихоактивних речовин в рекреаційному контексті до чи під час статевого акту для полегшення, подовження чи посилення сексуального досвіду (Bohn, 2020; Giorgetti, 2017). На сьогоднішній день хімсекс є зростаючою проблемою громадського здоров'я в усьому світі (von Hammerstein, 2024; Ruiz-Robledillo, 2021), а у Франції зафіксовано високу поширеність хімсексу серед студентської молоді (Malandain, 2021). Хімсекс асоційований із зростанням випадків ризикованої сексуальної поведінки (Chiu, 2023), частішими випадковими сексуальними контактами (Bohn, 2020), незахищеним сексом з великою кількістю партнерів (Coronado-Muñoz, 2024), відкритими відносинами, груповим сексом, подвійним проникненням та фістингом (De La Mora, 2022; Hegazi, 2016), транзакційним сексом, спільним використанням секс-іграшок (Hegazi, 2016), незахищеним сексом (Dora, 2023; Berg, 2020; Hampel, 2020), в т.ч. анальним (Ivey, 2023), більш високим споживанням алкоголю та ін'єкційних наркотиків (Hegazi, 2016). Відповідно хімсекс пов'язаний із підвищеним ризиком передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом (Chiu, 2023; Wang, 2023; Batisse, 2022; Flores, 2022; Gertzen, 2022; Hampel, 2020; Pakianathan, 2018; Hegazi, 2016), а також виникнення розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин (von Hammerstein, 2024; Batisse, 2022), інших психічних розладів (Chiu, 2023; Bohn, 2020), серцево-судинних хвороб (von Hammerstein, 2024), негативних соціальних наслідків (Bohn, 2020). Окрім того, тривалі сексуальні контакти під дією певних речовин підвищують ризик ректальних, пенільних та вагінальних травм, що в свою чергу, знову ж таки, підвищує ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом (Giorgetti, 2017; Ma, 2016). Показано, що люди, які займаються хімсексом мають значно вищі ризики зазнати фізичного та сексуального насилля (Wilkinson, 2021).

За результатами досліджень із застосуванням напівструктурованих та глибинних інтерв'ю для збору даних виявлено, що речовини, які вико-

ристовуються для хімсексу повинні посилювати сексуальний потяг та суб'єктивне збудження, посилювати сприйняття інтимності та задоволення від сексуального досвіду, подовжувати статевий акт, призводити до сексуального розгальмовування, редукувати страх відмови потенційного партнера від статевого акту та мають бути засобом подолання неприйняття суспільством (Nimbi, 2021; Tan, 2018). Прегабалін відповідає усім зазначеним критеріям, оскільки роз-

гальмує сексуальну сферу та підвищує лібідо (Luo, 2025; Murphy, 2017), підвищує комунікабельність (Servais, 2023), чинить протитривожний (Aydin, 2023) та психостимулюючий ефекти (Tambon, 2021; Bonnet, 2018), призводить до затримки еякуляції та аноргазмії (Kasar, 2023; Yang, 2015; Calabrò, 2013). Проте згадок у науковій літературі про використання прегабаліну, як інструменту для хімсексу знайти не вдалось.

Рисунок 8. Комбінації речовин, що використовуються для хімсексу: розмір кола відображає частоту використання речовини, чорними лініями зображенні найбільш переважні комбінації препаратів ($p < 0,01$), далі йдуть сині ($p < 0,05$) та червоні лінії ($p = 0,5$) (De La Mora, 2022)

Уряди та дослідники країн світу схвилювані проблемою рекреаційного вживання прегабаліну, зазначають зростаючу поширеність та часто безуспішні спроби споживачів припинити прийом препарату.

Лікарі пропонують різні тактики лікування розладів пов'язаних із вживанням прегабаліну в умовах психіатричного стаціонару з використанням препаратів з інших груп, повідомляють про успішні кейси та наголошують на важливості якомога раннього втручання (Luo, 2025), проте тривалість такого лікування може затягуватись до декількох місяців (Rani, 2024; Parappa, 2021; Aldemir, 2015), що підвищує ризик рецидиву та створює додаткове

навантаження на систему охорони здоров'я. Також країнами світу не лишається без уваги проблема хімсексу. З'являється все більше повідомлень в науковій літературі про необхідність приділення уваги цій проблемі та розробці ефективних інтервенцій із зменшення шкоди (Lemain, 2024; Pozo-Herce, 2024; Adler, 2022; Batische, 2022). У Бельгії був запущений проєкт Chemfield для розробки цифрового інструменту підтримки для зменшення шкоди від практики хімсексу (Platteau, 2020), а на Тайвані у 2017 році з'явився медичний центр, що займається виключно питаннями хімсексу (Barmania, 2022).

Враховуючи вищевикладене, рекреаційне вживання прегабаліну створює значну проблему в сфері громадського здоров'я, посилює тягар інфекційних та неінфекційних захворювань і потребує більш детального вивчення саме в Україні та подальшу розробку ефективних інтервенцій, спрямованих на превенцію рекреаційного вживання прегабаліну та зменшення шкоди від такого вживання.

Рисунок 9. Логотипи сучасних клінік та проєктів, що займаються питаннями зменшення шкоди від хімсексу: HERO (Тайвань) - ліворуч, Chemsex Netzwerk (Австрія) - праворуч зверху, ChemWise (Швеція) - праворуч знизу (Barmania, 2022)

Обіг прегабаліну обмежено в Аргентині, Великій Британії, Вірменії, Йорданії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, Туреччині, Франції, Швеції (de Ternau, 2025; Tambon, 2021), проте не дивлячись на це поширеність вживання габапентиноїдів стрімко зростає (Sağlam, 2025). В Україні прегабалін хоча і відпускається за рецептом згідно законодавства, проте не внесений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та не внесений до жодної з таблиць наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 року №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу». Ба більше, відповідно до Указу Президента України № 82/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців» були реалізовані додаткові заходи із підвищення доступності ряду лікарських засобів, в т.ч. прегабалінвмісних (Ministry of Health of Ukraine, 2025). У Австралії, Великій Британії та Канаді зниження цін на прегабалін внаслідок субсидій та появи більш дешевих генеричних препаратів із вмістом прегабаліну призвело до зростання призначення прегабаліну (Ashworth, 2023).

МЕТОДОЛОГІЯ

Оскільки рекреаційне вживання прегабаліну, як і будь-яке рекреаційне вживання психоактивних речовин, є складним соціальним, психологічним та поведінковим явищем, а наукових даних по рекреаційному вживанню прегабаліну саме в Україні знайти не вдалось – було обрано якісні методи для проведення цього дослідження. Це дозволить глибше зрозуміти проблему та виявити приховані аспекти, які можна пропустити при застосуванні кількісних методів.

Критерієм включення в дослідження є рекреаційне вживання прегабаліну на момент дослідження або епізоди такого вживання в анамнезі.

Оскільки питання вживання психоактивних речовин в Україні є стигматизованим, доступ до цільової групи отримати важко. Тому вибірка формувалась методом «снігової кулі», де стартовим респондентам було запропоновано надати рекомендації та контакти інших осіб, які відповідають критеріям включення в дослідження.

Збір даних здійснювався методом проведення напівструктурованих інтерв'ю за допомогою гайду, розробленого на базі наявної наукової літератури. Збір даних проводився до досягнення точки насичення. Напівструктуровані інтерв'ю проводились у окремому приміщенні без доступу третіх осіб віч-на-віч з респондентами. Респондентам було присвоєно ідентифікаційні номери та усі зібрані дані пов'язані між собою лише цими номерами, персональні дані не включені до форм збору даних. Такі інтерв'ю було проведено з десятьма респондентами, що відповідають критеріям включення в дослідження.

Гайд містить у собі шість блоків запитань, що дозволять дати відповіді на запитання, викладені у завданнях дослідження:

- вступ;
- історія вживання. Даний блок покликаний виявити можливі фактори ризику початку рекреаційного вживання психоактивних речовин та прегабаліну зокрема, оцінити обізнаність

споживачів про небезпеку такого вживання, а також виявити моделі рекреаційного вживання прегабаліну та ризики виникнення залежності і негативних наслідків для людини та суспільства в цілому;

- доступність прегабаліну. Запитання з даного блоку дозволять дослідити доступність та джерела прегабаліну для рекреаційного вживання в Україні;

- прегабалін і хімсекс. Даний блок дозволить відповісти на запитання чи володіє прегабалін тими ефектами, що є необхідними для його використання в хімсексі та з'ясувати чи використовується прегабалін для хімсексу в Україні;

- наслідки вживання. Даний блок дозволить дати відповіді на запитання стосовно негативних наслідків рекреаційного вживання прегабаліну для здоров'я, соціальної та інших сфер життєдіяльності людини. Також в даний блок включено запитання стосовно відмови від рекреаційного вживання прегабаліну, виникнення синдрому відміни та успіху споживачів у відмові від такого вживання;

- потреби та необхідна допомога. Даний блок дозволить дати відповіді на запитання щодо потреби у допомозі при відмові від рекреаційного вживання прегабаліну та можливості отримати таку допомогу в Україні, оцінити рівень довіри споживачів прегабаліну, які намагаються відмовитись від рекреаційного його вживання до суспільства та наявних в Україні інстанцій.

Аналіз даних проведено феноменологічним методом, що дозволило заглибитись у суб'єктивний досвід респондентів та виявити універсальні структури цього досвіду для розуміння інтервенцій, які необхідно буде спрямувати на вирішення проблеми рекреаційного вживання прегабаліну в Україні.

Тематика дослідження є досить чутливою, оскільки рекреаційне вживання психоактивних речовин в Україні є стигматизованим та в деяких аспектах криміналізованим, а наслідки такого вживання можуть бути емоційно негативно забарвленими та травматичними для респондентів, дослідження має ряд ризиків та

обмежень, зокрема:

- складність доступу до респондентів;
- неповнота та ненадійність даних;
- психологічні наслідки для респондентів;
- юридичні аспекти, пов'язані з обігом психоактивних речовин.

Обрана методологія також створює ряд ризиків та обмежень, зокрема:

- суб'єктивність вибірки, оскільки респонденти рекомендуватимуть осіб із свого кола спілкування, що може призвести до залучення певної однорідної групи;
- ризик припинення потоку респондентів;
- суб'єктивність інтерпретації та упередженість дослідника.

Протокол дослідження був переглянутий Комітетом з етики наукових досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» і затверджений протоколом №6 від 18 грудня 2024 року.

РЕЗУЛЬТАТИ

Демографічна характеристика. З 10 респондентів 6 були чоловічої статі, 4 жіночої. Середній вік склав 24 роки (min=18, max=32). Рівень освіти від базової загальної середньої освіти (9 класів школи) до магістра, жоден з респондентів не працює. Детальніше дану інформацію відображено у таблиці 1.

Таблиця 1.
Демографічна характеристика респондентів

ID	Стать	Вік	Рівень освіти	Зайнятість
1	Ч	25	Професійно-технічна	Не працює
2	Ч	21	Повна загальна середня	Студент бакалаврату
3	Ч	23	Магістр	Не працює
4	Ч	24	Бакалавр	Не працює
5	Ч	27	Бакалавр	Не працює
6	Ж	20	Середня спеціальна	Студентка бакалаврату
7	Ж	18	Базова загальна середня	Студентка ПТУ
8	Ч	35	Бакалавр	Ветеран війни
9	Ж	25	Бакалавр	Не працює
10	Ж	20	Базова загальна середня	Студентка ПТУ

Дев'ять респондентів повідомили про наявну психопатологічну симптоматику до початку вживання прегабаліну, з них четверо респондентів мали досвід звернення за екстреною та плановою психіатричною допомогою на фоні вживання психоактивних речовин та троє

звертались за психологічною допомогою. Після початку прийому прегабаліну одна респондентка мала досвід звернення за екстреною медичною допомогою з приводу гострої психотичної симптоматики на фоні вживання прегабаліну з іншими психоактивними речовинами, троє респондентів мали досвід звернення за плановою психіатричною допомогою на фоні вживання прегабаліну із діагностованими депресивним епізодом (один респондент), межовим розладом особистості (двоє респондентів) та обсесивно-компульсивним розладом (одна респондентка). Усі респонденти мають анамнез вживання психоактивних речовин.

Усі респонденти почали вживання психоактивних речовин з алкоголю, середній вік початку вживання алкоголю склав 13 років (min=9, max=16). Середній вік, в якому респонденти почали вживати психоактивні речовини (окрім алкоголю та тютюну) склав 14 років (min=11, max=17), прегабалін – 21 рік (min=14, max=29). Ряд респондентів повідомили про систематичне вживання деяких психоактивних речовин, зокрема восьмеро респондентів повідомили про систематичне вживання марихуани, п'ятеро – амфетаміну, двоє – мефедрону (одна з респонденток вживала ін'єкційно), двоє – бензодіазепінів, одна – кокаїну, один – екстазі, один – крaтому, одна – метадону ін'єкційно, одна – LSD перед тим, як спробували прегабалін. Одна з респонденток повідомила, що прегабалін був першою психоактивною речовиною (окрім алкоголю та тютюну), яку вона вжила в житті (у віці 15 років). Детальніше профіль рекреаційного вживання психоактивних речовин респондентами наведено на рисунку 10, детальніше в розрізі респондентів – у Додатку А. Психоактивні речовини класифіковані відповідно до британської моделі «Drugs Wheel», що була створена на базі психоактивних ефектів, механізмів дії та заходів зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин кожної з груп (Adley, 2022).

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВЖИВАННЯ ПРЕГАБАЛІНУ В УКРАЇНІ

Рисунок 10. Профіль рекреаційного вживання психоактивних речовин респондентами

Прегабалін в інформаційному просторі. Восьмеро респондентів дізнались про прегабалін від знайомих, які його систематично вживали, один респондент з музичного твору, один - з соціальних мереж. Більшість респондентів повідомляють про популярність рекреаційного вживання прегабаліну серед їх кола оточення та зростання популярності прегабаліну в суспільстві:

«Напевно, це все ж таки епідемія. Тому що усі, з ким я колись вживав психоактивні речовини, або пробували прегабалін, або досить тривалий час його вживали, або вживають і до сьогоднішнього дня» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«На той час (2024 рік) в моєму оточенні або усі стабільно вживали прегабалін, або принаймні пробували» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Прегабалін, ось буквально останні півроку, в мене таке враження, що це якийсь бум в суспільстві» - респондент № 4, 24 роки, Вінниця

«Це насправді дуже популярна штука. Коли мені було 15, я здивувалась, що така речовина існує, але потім я здивувалась ще більше, тому що я знайомилась з людьми, ми починали спілкуватись і з'ясовувалось, що вони теж його вживають. Дуже часто. Особливо в підлітків» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«В суспільстві в цілому останнім часом дуже поширений препарат, багато людей вживає незалежно від вікової категорії. Це і люди за 50 років, багато військових після госпіталів і багато з тих, хто служить. Також багато цивільних, підлітків, дівчат теж зловживають» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

«В лікарів це якісь ліки №1, від усього. В мене багато друзів починали прийом за призначенням лікаря і тоді ще не знали, що його (прегабалін) можна вживати рекреаційно. Але потім вони про це дізнавались і починали зловживати. В мене немає знайомих, які ніколи не пробували прегабалін» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Він (прегабалін) дуже поширений, особливо серед підлітків внаслідок того, що підлітки ще не знають, де дістати якісь речовини, але є аптека, де можна без проблем щось придбати» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Окрім того, респонденти повідомляють про зростання кількості розважального контенту у соціальних мережах, присвяченому рекреаційному вживанню прегабаліну:

«Його (прегабалін) стали часто вживати не за призначенням і просувати в маси через ТікТок та медійних діячів. Більше, звичайно, на алпрізолам робили упор, але і прегабалін також стали згадувати все частіше і частіше» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Також я коли почала вживати прегабалін – в мене в ТікТоці кожне відео траплялось про те, як 13-річні дівчата скуповують усю аптеку» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Зараз дуже багато відео в Тік-Тоці про прегабалін, тріп-репортів стало набагато більше на прегабалін. Також часто люди підписують себе в соцмережах словами, похідними від прегабаліну» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Обізнаність респондентів про прегабалін. Сім респондентів при першому прийомі прегабаліну не знали нічого про прегабалін та не були обізнані про ризики, пов'язані із його рекреаційним вживанням:

«Мені тоді просто сказали «нормально вали» і я погодився» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Я до того не знав, що це таке. Мені просто сказали «ось є таблетка, тримай, можеш випити, буде прикольно» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«Я толком не знав. Я навіть, коли спробував, не знав, що я спробував» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Я завела розмову, що було б цікаво на зимових канікулах спробувати щось нове, якісь таблетки. Він дістав одразу прегабалін з заднього карману і запропонував зробити це прямо зараз. Я вжила дві таблетки» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Я взагалі нічого не знала. В мене не було знайомих, які могли мені про це розповісти і чим усе це може скінчитись» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Троє респондентів в певній мірі були обізнані про ризики, проте все одно вирішили спробувати:

«Я розумів, що це дуже погано, розумів, що люди стають залежними від цього (прегабаліну) і те, що це хімія. Вперше було страшно пробувати, тому що не знав чого очікувати» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«В мене був страх передозування, але після першого вживання усі мої страхи розвіялись. До цього я побоювалась різних аптечних речовин, таблеток, сиропів, препаратів» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Знав, що люди цим (прегабаліном) зловживають і що є якісь негативні наслідки, але які конкретно я не знав, не цікавився» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

Після початку прийому прегабаліну у респондентів складалось враження про безпечність речовини:

«До цього моменту я міг контролювати вживання психоактивних речовин, а ось з прегабаліном я потрапив в таку «торбу». Це через те, що коли вживаєш прегабалін, не розумієш, що може бути потім. Тому що воно якось настільки все безневинно виглядає, ніби від цього не може бути нічого поганого» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«Я б не назвала це наркотичною речовиною. Чогось прямо негативного в цьому я не бачу» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Я би навіть сказала, що це (прегабалін) безневинна річ, яка не дуже сильно шкодить організму підлітка» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«З приводу амфетаміну людина хоча б розуміє, що це не добре і треба припинити, а прегабалін – це ж ліки. Не так страшно виглядає, як амфетамін, але якщо задуматись – теж дуже погано» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Доступність прегабаліну. Восьмеро респондентів отримали прегабалін для першого прийому від знайомих, які його вживають, один респондент для першого прийому придбав прегабалін в аптеці, один респондент отримав прегабалін від лікаря-нарколога. Усі респонденти мають досвід придбання прегабаліну без рецепту в звичайних міських аптеках:

«І: Як Ви купували прегабалін?

Р: В аптеці, в звичайній міській аптеці.

І: У Вас був рецепт?

Р: Ні, без рецепту купував.

І: У Вас була якась конкретна аптека, де Вас знали і продавали?

Р: Ні, це були різні аптеки по усьому місту» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Якщо в одній аптеці не продали без рецепту, то заходив в наступну і там точно продавали» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Я запитувала у знайомих і знайшла аптеку біля свого дому, яка займається продажем різних речовин без рецепту. Там було два фармацевта, одна із них просто відпустила мені прегабалін без рецепту, інша запитувала рецепт, але не вимагала його показувати» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«І: Чи важко знайти прегабалін?

Р: Набагато простіше, ніж навіть алкоголь. Одного разу я прийшла в магазин, мені не продали цигарки. Після цього я зайшла в аптеку і купила прегабалін» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Р: Купляв в різних аптеках, в деяких вимагають рецепт, в деяких ні.

І: Чи бувало таке, що взагалі не запитували рецепт?

Р: Так-так, бувало, багато раз таке бувало» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

«Ми почали з другом вживати (прегабалін), нам дуже сподобалось. Потім ми зрозуміли, що його можна купляти без рецепту» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Ми зайшли в аптеку, почали шукати рецепт, а його навіть і не спитали. Просто продали і все» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Пізніше семеро респондентів здобували фото паперового рецепту та купували прегабалін в аптеках з використанням цих фото:

«Р: Ну, це був рецепт, скажемо так, отриманий з небес в мої руки. Тобто це не офіційний був документ.

І: Він був паперовий?

Р: Ні, в цифровому вигляді. Показував просто фотографію» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«За весь час використання рецептів лише один раз фармацевт звернула увагу, що в мене рецепт виписаний на жовтень 2025 року, тобто дату, яка ще не наступила» - респондент № 4, 24 роки, Вінниця

«Р: Потім я познайомилась хлопцем, він купив рецепт і надіслав його мені.

І: А як саме він купив рецепт?

Р: В інтернеті. Дівчина створила телеграм-канал, де вона продає рецепти. Не складно підробити якийсь рецепт чи знайти людину, яка купить. В цьому проблеми немає» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Наприклад, в Німеччині прегабалін можна придбати лише у драг-дилерів. В аптеці так не купиш, там лише за рецептом, за паперовим. Так, як у нас, просто фото показати і купити там не вийде» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Пізніше трьом респондентам прегабалін був призначений лікарем-психіатром з медичною метою off-label (двом від панічних атак, одному для утримання від вживання алкоголю) та було виписано паперовий рецепт. Одна респондентка зазначила, що отримала паперовий рецепт також від лікаря-психіатра, проте з рекреаційною метою за домовленістю:

«Потім я ще згадала, що маю дуже хорошого знайомого психіатра, я його давно знаю і попросила його виписати мені рецепт. Зараз на даний момент в мене є 5 рецептів на різні імена, дати і дозування» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Рисунок 11. Джерела прегабаліну для рекреаційного вживання

Моделі рекреаційного вживання прегабаліну. Семеро респондентів вперше вжили прегабалін під дією алкоголю. Дозування при першому прийомі від 150 мг до 750 мг, тривалість щоденного прийому від 5 до 112 днів. Детальніше дані представлено у таблиці 2.

Усі респонденти мали спроби відмовитись від прийому прегабаліну, але через деякий час повертались до його прийому.

Усі респонденти мають досвід комбінування прегабаліну з іншими психоактивними речовинами. Дев'ять респондентів мають досвід комбінування прегабаліну з алкоголем, четверо респондентів мають досвід комбінування прегабаліну з опіоїдами, двоє – з іншими депресантами центральної нервової системи (окрім алкоголю). Шестеро респондентів мають досвід комбінування прегабаліну з марихуаною, п'ятеро - з стимуляторами амінового ряду, п'ятеро – з центральними холінолітиками. Схематично дані щодо комбінування прегабаліну з іншими психоактивними речовинами наведено на рисунку 12, детальніше в розрізі респондентів - у Додатку Б.

Також респонденти повідомили про комбінацію прегабаліну з іншими психоактивними речовинами саме з метою усунення негативних наслідків вживання цих психоактивних речовин, зокрема алкоголю, марихуани, дицикломіну:

«Коли я вживав прегабалін з алкоголем, то дуже легко прокидався зранку, хоча зазвичай після алкоголю мені дуже погано» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Я, коли вживаю марихуану, часто починаю «параноїтись» про щось, думати те, чого насправді немає. А коли змішуєш з прегабаліном, усувається ця тривога і «параноя» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Також змішувала з дицикломіном. Прегабалін пом'якшував негативний ефект дицикломіну» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Похмілля зранку немає (після вживання алкоголю) – це великий плюс, чому я і люблю змішувати прегабалін з алкоголем» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Моделі рекреаційного вживання прегабаліну респондентами

ID	Добова доза при першому прийомі, мг	Максимальна разова доза, мг	Максимальна добова доза, мг	Максимальна тривалість щоденного прийому, діб
1	150	900	2100	21
2	300	900	2100	56
3	600	1200	3000	112
4	300	1200	2100	5
5	300	300	1500	7
6	750	900	2400	7
7	600	900	1500	7
8	150	1200	1800	70
9	300	1200	3000	9
10	600	6000	9000	28

Рисунок 12. Комбінації прегабаліну з іншими психоактивними речовинами

Вплив прегабаліну на сексуальну поведінку. Прегабалін і хімсекс. Усі респонденти мали сексуальні контакти під дією прегабаліну та повідомили про суб'єктивно позитивні ефекти на сексуальну сферу.

Усі респонденти зазначили, що під дією прегабаліну легше знайомитись та комунікувати з людьми, редукується страх відмови потенційного партнера та неприйняття поведінки суспільством:

«Зникали стандарти, що не хочеться образити дівчину. Тому що коли я тверезий, то для чого мені ці сексуальні контакти, якщо я не маю серйозних намірів. А під прегабаліном бай-дуже» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«При спілкуванні з дівчатами вважаєш себе більш харизматичним та відкритим, немає сором'язливості та «незручності» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

Дев'ять респондентів повідомили про посилення сексуального потягу під дією прегабаліну, двоє з них повідомили про статеві контакти з сексуально-непривабливими для них партнерами:

«Коли вживаєш прегабалін, то лібідо підвищується в рази, порівняно з тверезим станом» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«І: Чи був у Вас якийсь новий сексуальний досвід після початку вживання прегабаліну?»

Р: Так, але він був поганий. Була дівчина, яка мені не подобалась, але я все одно зайнявся з нею сексом і по завершенню про це шкодував. Після того ми перестали спілкуватись» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«В мене є дівчина, тому я себе відсторонюю. Але якби її не було, то однозначно збільшилась би (кількість сексуальних партнерів), тому що з'являється певна «тваринна» тяга до інших людей. Стоп іноді втрачається» - респондент № 4, 24 роки, Вінниця

«Якось ми вийшли з подругою на заправку за алкогольом. Купили алкоголь, вийшли з заправки і я відчув той візуальний ефект прегабаліну, про який говорив, і разом з ним дуже підвищилась чуттєвість. Я узяв дівчину за руку, запропонував якомога швидше піти додому, привів її додому і, нічого їй не пояснюючи, повів її займатись сексом в кімнату. При тому, що мені

та дівчина була взагалі не симпатичною і я не хотів займатись з нею сексом. Але саме в той момент дуже сильно захотілось» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«І ще є такий ефект – дуже хочеться сексу, аж до жаху. А сам процес стає яскравішим, більш насиченим і збудження відчувається ніби в 2-3 рази сильніше» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Якось в мене лібідо дуже підвищилось (під дією прегабаліну) і я зайнялась сексом з дівчиною» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

П'ятеро респондентів повідомили про появу нових сексуальних бажань під дією прегабаліну:

«В якийсь момент мені захотілось більшого різноманіття. Ми з моєю дівчиною почали шукати третю дівчину з сексуальною метою. Мені захотілось шукати якихось інших відносин з дівчатами в сексуальному плані, я більш став до цього схильним» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Посилюються якісь потаємні бажання, хочеться чогось більшого, іноді втрачаєш гальма» - респондент № 4, 24 роки, Вінниця

«Один раз запропонував подрузі спробувати якісь пози камасутри. Зазвичай, ми не цікавилися цим, а під прегабаліном ми почали їх шукати і пробувати» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Під прегабаліном відкритий абсолютно до усього в плані сексу, хочеться спробувати щось нове. Якщо питання в тому чи я пробувала – так, пробувала, чи сподобалось мені – так, сподобалось, чи сподобалось би без прегабаліну – напевно, ні» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Якщо тривалий час систематично вживаєш, то звичайних задоволень вже не вистачає, хочеться чогось нового. Це може бути дуже страшно, абсурдно, аморально, але в той момент лише це зможе забезпечити сексуальне збудження» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

П'ятеро респондентів повідомили про посилення сприйняття інтимності та задоволення від сексуального досвіду під дією прегабаліну:

«Так, під прегабаліном займався сексом не один раз і прикольно. Більше чутливості з'являється» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Якщо це все ж таки відбувається (сексуальний контакт), сам процес набагато приємніше, чіткіше відчувається. Ніби все те ж саме, але відчуття зовсім інші» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Відчуття краще, прикольно займатись сексом під прегабаліном. Сам процес, відчуття набагато приємніше» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Дев'ять респондентів повідомили про збільшення кількості сексуальних партнерів після початку вживання прегабаліну, двоє з них повідомили про різке їх підвищення:

«І: Чи змінилась у Вас кількість сексуальних партнерів після початку вживання прегабаліну?»

Р: Збільшилась. Одразу після того, як почав вживати. Орієнтовно через місяць в мене було вже три дівчини, а до того два роки не було взагалі сексуальних контактів» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«І: Чи змінилась у Вас кількість сексуальних партнерів після початку вживання прегабаліну?»

Р: Збільшилась, тому що в мене до цього був застій» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

Троє респондентів чоловічої статі повідомили про збільшення тривалості статевого акту через затримку еякуляції та/чи аноргазмію:

«З більшим дозуванням з'являється більше витримки і складніше потім завершити статевий акт. Тобто можна дійсно годин п'ять займатись сексом» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«З'являється можливість не завершувати статевий акт по декілька годин під дією прегабаліну» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Довго не можеш завершити, але завершити хочеться. Вже серце вилітає і думаєш, як це не померти» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

Двоє респонденток жіночої статі навпаки повідомили про зменшення часу, необхідного для досягнення оргазму:

«Я знаю, що у чоловіків довше, але в мене під прегабаліном навпаки швидше (досягається оргазм)» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Троє респондентів повідомили про нехтування засобами зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки під дією прегабаліну, хоча до цього переважно їх використовували. Одна респондентка завжди використовує засоби зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки (в т.ч. під дією прегабаліну), решта респондентів не використовували їх до початку вживання прегабаліну.

Двоє респондентів повідомили про використання прегабаліну в якості інструменту для хімсексу, а саме навмисний прийом прегабаліну перед очікуваним сексуальним контактом з метою досягнення ефектів прегабаліну на сексуальну поведінку:

«За допомогою прегабаліну я приємно проводив час із новою дівчиною. Як просто проводив час, так і здійснював статевий акт. Прегабалін допомагав мені займатись сексом із новою дівчиною» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Коли приїжджаю до друга в гості вживаю прегабалін не для того, щоб просто розслабитись, а для того, щоб зробити більш якісним наш секс. В побутовому житті основною задачею прегабаліну є розбавлення сірої буденності, а по вечорам і на вечірках - це, як правило, з метою якісного сексу» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

Також один респондент повідомив про наміри використати прегабалін в якості інструменту для хімсексу:

«Спеціально для цього я прегабалін не вживав, але якби я зараз припинив вживання, можливо колись я би його вжив з цією метою. Але поки таких ситуацій не траплялось, завжди було, що я вже ітак був під дією прегабаліну» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

Рисунок 13. Вплив прегабаліну на сексуальну поведінку

Негативні наслідки. Шестеро респондентів повідомили про негативні ефекти прегабаліну з точки зору самопочуття після одноразового прийому, а саме нудоту, блювання, порушення координації, мимовільні посмикування м'язів, оніміння тіла, утруднене сечовипускання, болі в ділянці нирок, печінки, серця, розлади сприйняття, пам'яті, та уваги, перепади настрою, панічні атаки, втрату свідомості:

«Було якесь відключення свідомості в реальному часі. До прикладу, ідеш, бачиш якийсь об'єкт, який знаходиться далеко, але тільки кліпаєш очима і вже вриваєшся в цей об'єкт» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Ми зранку їхали компанією, потім вони вийшли з тролейбусу, я пішов на задні сидіння, приліг. Це було десь о 10:00. Потім я прокинувся на тому ж самому місці, вийшов на своїй зупинці і вже було десь 16:30-17:30. Я не розумію, чи в мене зникла пам'ять і я виходив-заходив, чи катався весь цей час чи що, я взагалі не пам'ятаю той момент» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«В мене якась емоція в голові з'явилась і я, буквально, через дрібницю піввечора провів у страшному тильті, вперше за два роки поплавав, будучи під дією прегабаліну» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«Якщо багато вжити, з'являється візуальний ефект, більш схожий з екстазі, коли картинка починає їздити туди-сюди. Було таке, що я спеціально вживав чим побільше (прегабаліну), щоб добитись саме цього візуального ефекту» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Бувало, що забувала, що щойно робила» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Якщо це великі дозування, то було погіршення стану. Виникали панічні атаки, тахікардія і загалом не дуже хороший стан» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

«Було декілька разів, коли я вживала багато за один раз і втрачала свідомість» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Дні дуже швидко летять, я їх не помічаю. В мене сім діб пролітає, як одна. Я кажу людям, що відпочиваю лише другий день, а мені показують фото і кажуть, що вже тиждень пройшов. Я спочатку їм не вірю, а потім дивлюсь і переконуюсь, що дійсно вже тиждень пройшов» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Свідомість втрачала. Тоді навіть комбінації не було (прегабаліну з іншими психоактивними речовинами), був виключно прегабалін. Я сиділа, потім в мене випала цигарка і потім я сама впала. Прокинулась вже наступного дня. В мене був пульс тоді, але я майже не дихала» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

При комбінації прегабаліну з іншими психоактивними речовинами троє респондентів повідомили про появу гострої психотичної симптоматики та невідкладних станів. Одна з них повідомила про звернення з цього приводу за екстреною медичною допомогою двічі:

«Теж коли декілька днів не спав і змішував речовини (алкоголь, прегабалін, ефедрин, глауцин) виникали візуальні галюцинації. З'являлись справжні люди нізвідки і потім так само зникали» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Я вжив 300 мг (прегабаліну), запив алкоголем, вжив марихуану, ліг і не міг встати, лежав на вулиці протягом 3-4 годин» - респондент № 3, 23 роки, Вінниця

«Р: Одного разу я вирішила змішати абсолютно все: марихуану, амфетамін, прегабалін і алкоголь. Після цього в мене виник психоз.
І: Чи можете Ви описати детальніше, що саме виникло?»

Р: Це досить важкий стан, я майже не пам'ятаю нічого. Мені здавалось, що з моїм тілом відбуваються речі, які чисто фізично не є можливими, до прикладу, що моє тіло дуже різко збільшилось у розмірах» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Мені здавалось, що усюди прослушка, камери, а потім і галюцинації додалися. В мене змінювалась візуально кімната, ніби я не в себе вдома, а потім різко знову поверталась в реальність. Змінювались об'єкти в кімнаті і я не розуміла, де я знаходжусь. Тоді я три дні вживала алкоголь, прегабалін, амфетамін і потім покуриває марихуану» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

При прийомі прегабаліну протягом декількох днів і більше респонденти повідомляли про появу розладів мислення, афективних розладів, суїцидальних думок та спроб, епізодів самопошкодження, зниження когнітивних здібностей, сонливості:

«Мені поступово почало здаватись, що я «сходжу з розуму», але я до сих пір не можу зрозуміти, чому зі мною почали відбуватись такі речі. Просто потік думок був, я їх не міг відпустити і приймав усі на себе, ніби я сам ставав цими думками. Через це я думав, що я «зійшов з розуму» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«З часом вживання з'являється ефект «тупняка». Живеш просто як амеба, перетікаєш із дня у день, із тижня в тиждень і чим далі, тим гірше, тим менша продуктивність, менше бажання щось робити, втрачається цінність цілей і задач. Втрачається в цілому сенс життя і ти починаєш не жити, а існувати. Такий ось ефект, на жаль» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«У зв'язку з тим, що доводиться підвищувати дозування, виникають перепади настрою, емоційний фон менш стабільний. Перші години добре, а потім навпаки з'являється страх, сумніви, невпевненість» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

«Селф-харм ще, під прегабаліном та алкоголем. Раніше (до прегабаліну) це теж було, але не так сильно. Тоді стало дуже сумно, ніби весь світ чорний, жахливий і взагалі мені не подобається. Я згадувала якісь моменти з свого життя, чому мені може бути так больно. Вже не було ейфорії, мені все і всі набридли. Я дуже сильно собі порізала ноги, різалась години дві. І больовий поріг також підвищується (під прегабаліном)» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Прегабалін я вживала тоді вже систематично і вирішила вчинити суїцид. Я вжила два блістера одразу (12600 мг), але далі я майже нічого не пам'ятаю. Було передозування і я потрапила в реанімацію» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Також респонденти повідомляють про втрату психоактивних ефектів через декілька днів щоденного вживання:

«Коли я вирішив, що можу вживати по режиму четвер-субота, в четвер мені було краще, ніж потім. І вже в останній день (в суботу), коли я його вживав, я розумів, що роблю це не для того, щоб отримати задоволення, а просто, щоб мені не було погано. Чим довше ти вживаєш прегабалін, тим гірше ти себе почуваш» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«В перший день все найкраще, тому що ти чистий. Стимулює, тобі добре. А поступово починаєш вживати більше таблеток і воно вже не приносить задоволення» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«В перший день я себе дуже добре почувую. Можу спати, можу і не спати і цілу добу відпочивати, вживати алкоголь і мені добре. А вже на 6-7 день стає неспокійно, недобре і прегабалін вже не діє так, як потрібно. Тоді починаються конфлікти з оточуючими, знайомими і незнайомими, з усіма» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Рисунок 14. Негативні наслідки рекреативного вживання прегабаліну для здоров'я

Восьмеро респондентів повідомили про появу негативних ефектів після припинення щоденного вживання прегабаліну, при тому, що не відмічали цих ефектів до початку вживання прегабаліну та після епізодичного одноразового прийому. Негативні ефекти включали пітливість, «перепади температури», озноб, важкість в животі, головний біль, блювання, безсоння, сонливість, тремор, слабкість, втомлюваність, посмикування м'язів, закріп, розлади сприйняття, гіпотимію, тривогу, дратівливість, депресивну симптоматику, суїцидальні думки та спроби, епізоди самопошкодження:

«Прегабалін посилює мою суїцидальну поведінку, вона була завжди, але після припинення вживання прегабаліну померти хочеться набагато сильніше, ніж до початку вживання. Було таке, що я вже сиділа на вікні, але завжди якось зупинялась в останній момент. Мені здається, що якщо я продовжу вживати прегабалін, то в якийсь момент я можу не зупинитись і це дійсно страшно» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Мені здавалось, що шнурок з кед повзе в мою сторону» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Детальніше профіль вживання прегабаліну перед появою абстинентного синдрому наведено у таблиці 3, схематично прояви абстинентного синдрому – на рисунку 15.

Профіль вживання прегабаліну перед появою першого абстинентного синдрому

ID	Тривалість щоденного прийому, діб	Добова доза в перший день щоденного прийому, мг	Середня добова доза, мг	Добова доза в крайній день щоденного прийому, мг	Тривалість абстинентного синдрому, діб
1	21	300	900	600	7
2	14	300	600	600	3
3	56	300	600	600	14
4	4	900	900	900	6
7	7	300	600	300	1
8	70	150	900	900	28
9	4	750	750	750	-
10	5	600	900	3000	14

*Примітка. Респондентка № 9 завжди поверталась до вживання прегабаліну під час абстинентного синдрому

Рисунок 15. Прояви прегабалінового абстинентного синдрому

П'ятеро респондентів повідомили про негативні ефекти на основну зайнятість (роботу/навчання):

«Якщо на роботі, то усі розуміють, що з тобою щось явно не те. По очам видно, що ти не тверезий» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«Дуже сильно втрачається фокус. Я це зрозумів, коли я працював під прегабаліном. В моїй роботі основне – це бути уважним до того, що я роблю. І я помітив, що в мене по-перше зникає бажання старатись. В мене має бути відкрита одна вкладка в браузері і я маю на ній працювати. А під прегабаліном я можу паралельно відкрити собі ще 20 вкладок і в мене в голові проносяться якісь мрії, думки і т.п. Я дивлюсь різні сайти з товарами, стаю розпливчатим в своїх бажаннях, емоціях і тому, що я хочу зробити» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«Абсолютне небажання працювати (абстинентний синдром). Робота не така важка, просто сидиш собі в кріслі і працюєш, але виникали моменти, коли я посеред зміни брав лікарняний, тому що мені не вдавалось це витримати. Я розумів, що працюю як-небудь, аби відсидіти. А в мене на роботі дуже серйозний контроль якості і я не міг собі дозволити робити як-небудь» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

«Моя робота безпосередньо була пов'язана із спілкуванням з людьми, це мій прямий обов'язок. Іноді стає складно (під дією прегабаліну), трохи загальмовує хід думок і багато спілкуватись не дуже хочеться» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

«Мені ставало байдуже, моя продуктивність знижувалась. Я думала, що краще піти погуляти, покричати, поскакати, ніж зайняти чимось корисним» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Я не одну роботу втратила через прегабалін. З однієї роботи мене звільнили, тому що помітили, що я нетвереза. Потім на деякі роботи я могла не вийти через синдром відміни» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Важко підготувати робоче місце, постійно перемикаюся на щось, а на робочому місці усе лишається без змін. Загалом підготовка робочого місця (під дією прегабаліну) займає близько двох годин, хоча там взагалі немає чого готувати» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Троє респондентів повідомили про певні матеріальні збитки у вигляді втрати речей та витрати значної суми коштів (порівняно з доходом) на прегабалін, а одна респондентка зазначила про крадіжки з метою отримання коштів на придбання прегабаліну:

«Я дуже багато коштів витратила на таблетки. Коли в мене був дохід у 1000 гривень – одразу всі кошти йшли на прегабалін. Коли я під ефектом, я кошти взагалі не рахую. Мені стає все потрібно, я хочу всіх пригостити. Я могла за день до 5000 гривень витратити (при доході у 1000 гривень/місяць). Навіть якщо це останні кошти, все одно, байдуже» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Дуже сильно б'є по бюджету. Крайній раз, коли я вживала прегабалін протягом тижня, я витратила 22000 гривень. Це на прегабалін та алкоголь. Цього разу я витратила усі кошти, що в мене були: на оплату житла, комунальних послуг, євро я також міняла. Зараз я у скрутному матеріальному становищі через те, що тиждень вживала прегабалін та алкоголь» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«Прегабалін подорожчав значно, на нього треба було багато грошей і мені доводилося їх красти. Я крала гроші в сестри, могла вкрасти в когось гаманець» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Двоє респонденток повідомили про негативні наслідки рекреаційного вживання прегабаліну на відносини з людьми:

«З сім'єю менше спілкуюсь, в мене дитина є. На це прегабалін сильно впливав, я бачусь з дитиною рідше, тому що не хочу в нетверезому стані до дитини приїжджати, а зупинитись вживати не можу» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

«На соціальні навички впливає, мені важко спілкуватись з людьми, взагалі не хочу ні з ким спілкуватись. Я думала, що на це могли впливати інші речовини, але протягом останнього часу я вживала лише прегабалін та алкоголь. Прегабалін повпливав напевно навіть сильніше, ніж усе решта до цього» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Також респондентка повідомила про зміну особистості внаслідок систематичного прийому прегабаліну:

«Я усім своїм друзям казала, що не потрібно так зловживати прегабаліном, тому що помічала, що вони сильно змінюються. Це вже не ті люди буквально через 1-2 місяці вживання. А потім я стала такою самою» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Відмова від рекреаційного вживання. Потреби у допомозі. Усі респонденти повідомили про наміри та спроби відмови від рекреаційного вживання прегабаліну, троє з них продовжують систематичне вживання, решта – епізодичне.

Одна респондентка зверталась за спеціалізованою допомогою з приводу тривалої відмови від вживання психоактивних речовин до приватного реабілітаційного центру, проте не з власної ініціативи. Респондентка зазначила про відсутність спеціалізованої допомоги у центрі та випадки фізичного насилля, а після повернення з центру респондентка повернулася до вживання прегабаліну:

«Я особисто не зверталась. Одного разу мене під дією прегабаліну відвезли до «рехабу», на 7 місяців. Це не найкраще місце, куди можна потрапити. В «рехабі» не було ніякої спеціалізованої допомоги, усі хто там лікує – це колишні залежні, які потім стали працівниками центру. Вони не мають медичної та якоїсь дотичної освіти. Там немає пігулок, немає нарколога і взагалі немає лікаря. Якщо захворів, треба просити родичів, щоб вони привезли якісь ліки. До нас приходили психологи, але вони спілкувались лише з декількома людьми. Було насилля. Якось хлопця побили на щотижневих зборах. Співробітники спокійно до цього ставились і казали, що це процес одужання. За їх логікою, якщо не буде відповідальності у вигляді побиття, то нічому не навчишся. Загалом, нічого там не лікують» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Решта респондентів не звертались за спеціалізованою допомогою з приводу тривалої відмови від вживання психоактивних речовин. Вісім респондентів не бачать потреби у зверненні за спеціалізованою допомогою, одна респондентка повідомила про намір звернутись до приватного реабілітаційного центру:

«Я прийшов до висновку, що ніхто, окрім мене мені не допоможе» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Я не доводила себе до такого стану, коли сама не могла припинити. Я розумію, коли треба кидати» - респондентка № 7, 18 років, Вінниця

«Я не бачив потреби. Якщо я вже сам до цього прийшов (до відмови від психоактивних речовин), то я вирішив, що сам з цим впораюсь» - респондент № 8, 35 років, Вінниця

«Зараз дуже хочу звернутись до приватного реабілітаційного центру, але в мене немає коштів. Я повідомила родичів про залежність від прегабаліну та алкоголь, епізоди самопшкодження та попросила допомоги» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Також двоє з них повідомили про недовіру до лікарів-психіатрів:

«Р: В мене немає довіри до лікарів-психіатрів.
І: Довіри в якому саме плані?

Р: Не вважаю, що це може бути ефективно. Скоріш за все, психіатр призначив би якісь антидепресанти і я не думаю, що це було б ефективно» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Р: Звернувся би до того, хто не призначає пігулки.

І: А чому не хочете приймати пігулки з медичною метою?

Р: Не вірю в це» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

Двоє респондентів повідомили про перепони для звернення через причини, пов'язані із стигматизацією:

«Один раз я поспілкувався з психологом, вона мене направила до психотерапевта, а я не зовсім цього зрозумів. Вона що в мені якогось ненормального побачила чи що?» - респондент № 5, 27 років, Вінниця

«Мені не можна, щоб були якісь згадки в документації, пов'язані з алко-, нарко- чи психічними розладами, навіть елементарною депресією, якою хворіє багато людей. Це може вплинути на мій вступ до вищого навчального закладу в подальшому та на мою кар'єру» - респондентка № 6, 20 років, Вінниця

Двоє респондентів повідомили про потреби у допомозі для купірування абстинентного синдрому, проте не знайшли відповідних фахівців:

«В мене були думки саме з приводу детоксикації, щоб прокапатись, але мене переконав мій знайомий, сказав, що детоксикація від прегабаліну не допоможе» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Якби я знав, я би, навіть не думаючи, завтра би пішов і прокапався, щоб не відчувати цієї «ломки» і забути про цей препарат» - респондент № 4, чоловік, 24 роки, Вінниця

Двоє респондентів повідомили про негативний досвід звернення за спеціалізованою допомогою своїх знайомих:

«Зверталась подруга. Мені здається, їй ще гірше зробили. Вона лікувалась у психіатричному стаціонарі, в приватному реабілітаційному центрі, приймала купу ліків. Зараз я бачу результат і це жах. Мені не хочеться перетворитись на щось подібне» - респондент № 2, 21 рік, Вінниця

«Зараз в мене живе хлопець, який був у приватному реабілітаційному центрі в Харкові. Він там пробув 3 місяці і перше, що він зробив після виходу – почав вживати.

Він розповідав, що їх там били, знущались, тиснули психологічно» - респондентка № 9, 25 років, Вінниця

Інші знахідки. Двоє респондентів повідомили про подібність психоактивних ефектів прегабаліну із психоактивними ефектами опіоїдів:

«Мене «мазало», тілесні ефекти були, навіть дещо схоже було на трамадол» - респондент № 1, 25 років, Вінниця

«Я не очікувала ефекту, але він як раз таки був і мені дуже сподобалось. Я тоді порівняла його з опіатами, розслаблення це. Спочатку це було розслаблення і ніби бензин розлитий перед очима чи ніби це фото на якусь стару камеру. Якби я не знала, що це прегабалін, я подумала б, що це якийсь кодеїн чи якісь інші опіати. Дає сильне розслаблення, хитає із сторони в сторону. Знеболення також. Я пам'ятаю якось тушила об себе цигарку і взагалі не відчувала нічого» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Також респондентка порівняла прегабаліновий абстинентний синдром із опіоїдним:

«Я вживала днів п'ять: в перший день 600 мг, потім було по 900 мг, потім більше 1000 мг, на п'ятий день було десь півблістера (блістер із 21 капсули по 300 мг). Мені набридло, я вирішила припинити. Наступного дня прокинулась, в мене ніби температура, суглоби ламає, як від опіатів. Пітливість, озноб, то в жар, то знобить, викручувало суглоби, галюцинації були» - респондентка № 10, 20 років, Вінниця

Рисунок 16. Перепони респондентів у зверненні за спеціалізованою допомогою

ОБГОВОРЕННЯ

Прегабалін популярний в інформаційному просторі серед споживачів психоактивних речовин. Респонденти зазначили, що більшість людей з кола їх оточення мають в анамнезі епізоди рекреаційного вживання прегабаліну. Споживачі психоактивних речовин вживають прегабалін здебільшого з метою досягнення ейфорії, психомоторної стимуляції, розслаблення, усунення тривоги, появи розладів сприйняття, хімсексу та усунення негативних наслідків від вживання інших психоактивних речовин. Із розвитком інформаційних технологій, маркетингу та таргетної реклами розважальний контент, присвячений рекреаційному вживанню прегабаліну та інших психотропних лікарських засобів, поширюється в загальнодоступних соціальних мережах, що сприяє популярності речовини.

Рисунок 17. Приклад контенту із соціальної мережі Instagram (користувач @psychotherapist_zaslavska_, 2025)

Окрім того, згадки про рекреаційне вживання прегабаліну все частіше фігурують у витворах мистецтва, що сприяє популярності прегабаліну у митецьких колах та цільовій аудиторії споживачів творів, в т.ч. підлітків. Проте популярності в інформаційному просторі набира-

ють лише суб'єктивно приємні психоактивні ефекти прегабаліну та не висвітлюються ризики його рекреаційного вживання. Більшість респондентів не були обізнані про ризики рекреаційного вживання прегабаліну на момент першого прийому, а ті, хто мали певні застереження – змінили ставлення до речовини після першого прийому на більш легковажне та сформували уявлення про прегабалін, як безпечну психоактивну речовину. В подальшому це призвело до ряду негативних наслідків, в т.ч. систематичного вживання, появи абстинентного синдрому, розладів психічного та фізичного здоров'я, нещасних випадків, матеріальних збитків тощо. Рецептурні лікарські засоби часто сприймаються як більш безпечні, на відміну від «вуличних» наркотиків, що ще більше сприяє зловживанню ними (Watson, 2024).

Також звертає на себе увагу комбінація прегабаліну з іншими психоактивними речовинами. Усі респонденти комбінували прегабалін з алкоголем, більшість респондентів комбінували прегабалін з іншими депресантами центральної нервової системи та опіоїдами. Такі комбінації є небезпечними з точки зору виникнення невідкладних станів, передозувань та летальних наслідків, про що свідчать дані наукових досліджень (Kriikku, 2021; Almunshiri, 2020; Crossin, 2019). Також більшість респондентів комбінували прегабалін з стимуляторами амфетамінового ряду, троє з них зазначили про появу гострої психотичної симптоматики на цьому фоні, одна респондентка зверталась з цього приводу за екстреною медичною допомогою двічі. Окрім того респонденти повідомляли про ряд невідкладних станів, які виникали на фоні вживання як виключно прегабаліну, так і в комбінації прегабаліну з іншими психоактивними речовинами, проте вони не звертались за медичною допомогою. Жоден з респондентів не мав застережень щодо комбінації прегабаліну з іншими психоактивними речовинами.

Зважаючи на низьку обізнаність споживачів психоактивних речовин щодо ризиків рекреаційного вживання прегабаліну та його комбінації з іншими психоактивними речовинами, є необхідним проведення просвітницької ді-

яльності серед даної цільової групи. Такий метод профілактики визнається дослідниками як один з найбільш рекомендованих для зменшення поширеності рекреаційного вживання прегабаліну (Altaeyeb, 2025). Шотландські дослідники, де склалась схожа ситуація із низькою обізнаністю щодо рекреаційного вживання прегабаліну, також наголошують на важливості проведення просвітницької роботи щодо ризиків рекреаційного вживання прегабаліну та його комбінації з іншими психоактивними речовинами (Ciesluk, 2024).

Рисунок 18. Посібник зменшення шкоди для споживачів прегабаліну (Extern, 2017)

Окрім того, прегабалін набув широкої популярності серед призначень лікарів для терапії різних нозологій та станів, як у світі, так і в Україні. Наукові дані з країн світу зазначають часте призначення прегабаліну *off-label* (Winter, 2025; Cross, 2024; Hong, 2021; Goodman, 2019). Щодо України таких даних знайти не вдалось, проте респонденти повідомили про призначення їм прегабаліну для терапії панічних атак та утримання від вживання алкоголю, що не є показами для призначення прегабаліну, а факт їх зловживання іншими психоактивними речовинами в анамнезі є відносним протипоказом для такого призначення. Одна з респонденток зазначила, що лікарі часто призначають прегабалін при станах, які не є показами для його призначення, а з кола її спілкування чимало споживачів прегабаліну починали його прийом з медичною метою за призначенням лікаря, проте потім перейшли до рекреаційного систематичного вживання. В українському медичному та науковому інформаційному просторі залежність від прегабаліну нерідко розцінюється, як «міф», зазначається можливість необмеженої тривалості

безпечного його прийому та відсутність взаємодії прегабаліну з іншими лікарськими засобами (Скрипник, 2025), проте ряд зарубіжних наукових досліджень доводять, що прегабалін викликає залежність (Luo, 2025; Ghosh, 2024; McNeilage, 2024; Rani, 2024; Vasudeva, 2023; Elgazzar, 2021; Kuhn, 2021; Langlumé, 2021; Papanna, 2021; Sahu, 2021; Singh, 2020; Evoy, 2018; Bonnet, 2017; Aldemir, 2015; Ashwini, 2015; Halaby, 2015; Nordgaard, 2015; Gahr, 2013; Grosshans, 2010), а його комбінація з іншими лікарськими засобами може бути небезпечною (Carter, 2024; Ciesluk, 2024; Ashworth, 2023; Kriikku, 2021; Simonsen, 2020; Isoardi, 2020; Montastruc, 2018; Torrance, 2018; Cairns, 2019; Evoy, 2017; Gomes, 2017; Häkkinen, 2014).

Рисунок 19. Євген Скрипник, лікар-психіатр, невролог, нарколог, психотерапевт, експерт Національного превентивного механізму при Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Член асоціації психіатрів України (Instagram-сторінка @dr_skripnik_evgen_, 2023)

Також популярною є думка, що залежність від прегабаліну виникає виключно в людей із зловживанням іншими психоактивними речовинами в анамнезі (Delva, 2020), проте в літературі також описані випадки виникнення залежності від прегабаліну в людей без анамнезу вживання психоактивних речовин та психіатричного анамнезу (Ishikawa, 2021). Також

одна з респонденток повідомила про те, що прегабалін був першою психоактивною речовиною, яку вона спробувала після алкоголю при тому, що вона не зловживала алкоголем і повідомила про відсутність психопатологічної симптоматики до початку вживання прегабаліну. Після початку вживання прегабаліну вона перейшла з епізодичного його вживання на систематичне, почала пробувати інші психоактивні речовини та комбінувати їх з прегабаліном.

Актуальність медичного застосування прегабаліну значно зростає на фоні воєнних дій та зростаючої кількості пацієнтів із бойовою травмою. Про популярність зловживання прегабаліном військовослужбовцями та ветеранами після проходження лікування та реабілітації внаслідок бойових травм повідомив один з респондентів, який також має бойовий досвід та бойову травму в анамнезі. Окрім того військові медики теж ширять інформацію про небезпеку зловживання прегабаліном військовослужбовцями.

Рисунок 20. Що не так з Лірикою? (Medical Service «Azov», 2025)

Враховуючи прихильність лікарів до призначення прегабаліну, відсутність застережень щодо виникнення залежності та зростаючу кількість пацієнтів, яким прегабалін потенційно може бути призначено, вкрай необхідним є проведення просвітницької діяльності се-

ред студентів-медиків та практикуючих лікарів щодо ризиків призначення прегабаліну та адекватної оцінки користі/шкоди від такого призначення. На просвітницькій роботі з лікарями також наголошують зарубіжні колеги (Terranella, 2025), проте по Україні таких згадок в науковій літературі знайти не вдалось.

Прегабалін доступний для рекреаційного вживання в Україні, не дивлячись на рецептурні обмеження відпуску лікарських засобів із його вмістом. Про відпуск прегабаліну без рецепту у звичайних аптеках в містах України, в т.ч. неповнолітнім, повідомили усі респонденти. Також респонденти повідомили, що за необхідності не складно здобути рецепт. Така ситуація з відпуском прегабаліну спостерігається у ряді країн світу (Soumia, 2025; Perelló, 2024; Tambon, 2021), а фармацевти повідомляють про те, що реалізація рецептурних лікарських засобів без рецепту є вкрай важливою для прибутку аптеки (Mograd, 2020).

На теренах України ситуація із зловживанням психотропними лікарськими засобами є напруженою ще з радянських часів. Після проголошення незалежності України у 1991 році і по сьогоднішній день ситуація із доступністю та зловживанням психотропними лікарськими засобами також не змінюється на краще, змінюються лише лікарські засоби.

У 2000-х роках в Україні значного розголосу набула ситуація із зловживанням трамаadolом. Препарат після появи на ринку України позиціонувався як безпечний та такий, що не викликає звикання і залежності (Ananeva, 2004; Kyryenko, 2004), та активно просувався медичною спільнотою. Зловживання трамаadolом спершу було характерно для споживачів інших психоактивних речовин в якості альтернативи, проте далі все більше і більше споживачів психоактивних речовин починали свій шлях вживання саме з трамаadolu (Lynskyi, 2008).

Рисунок 21. Прес-конференція МОЗ України, присвячена питанню незаконного обігу трамадолу (голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України Юрій Константинов - ліворуч, заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний - посередині, головний нарколог МОЗ України Анатолій Вієвський - праворуч) (Pharmacy Weekly, 2007)

Ситуація з рекреаційним вживанням прегабаліну в Україні сьогодні нагадує ситуацію з трамадалом на початку епідемії його зловживання, оскільки:

1. Прегабалін також активно просувається медичною спільнотою як безпечний препарат та такий, що не викликає залежності, хоча дані наукових досліджень свідчать про зворотне.
2. Прегабалін доступний для рекреаційного вживання внаслідок його безрецептурного відпуску в аптеках, хоча згідно законодавства відпускається за рецептом.
3. Прегабалін стає речовиною, з якої споживачі психоактивних речовин починають свій шлях вживання, про що свідчать результати дослідження.

Про подібність явища зловживання габапентинідами зараз та опіоїдами у 1990-х роках зазначили також дослідники з Оксфордського Університету та наголосили на важливості більш відповідального ставлення до цієї проблеми, щоб не допустити тих помилок, які були допущені у 1990-х роках з опіоїдами (Crawford, 2020).

Відкритим залишається питання доцільності обмеження обігу прегабаліну. Дослідники країн світу наголошують на необхідності дотримання правил відпуску фармацевтами як методу зниження поширеності його рекреаційного вживання (Altayeb, 2025). У Франції після посилення регулювання відпуску прегабаліну з аптек спостерігається значне зниження загального відпуску прегабаліну (de Ternay, 2025),

проте немає даних про поширеність вживання і ситуацію з прегабаліном на «чорному ринку», а дані з Великої Британії навпаки показують зростання відпуску прегабаліну з аптек після введення додаткових регуляторних обмежень (Ashworth, 2023). Досвід «трамадалової епідемії» в Україні показав, що введення додаткових регуляторних обмежень може призвести до переходу на більш небезпечні моделі вживання психоактивних речовин. Дослідники зазначають, що обмеження обігу трамадолу призвело до підвищення поширеності ін'єкційного вживання синтетичних опіоїдів в Україні в якості заміни трамадолу (Paradopoulos, 2010). Так після посилення контролю за обігом трамадолу у доступі залишились інші агоністи опіоїдних рецепторів (кодеїн, пропоксифен, налбуфін), центральні М-холіноблокатори (тропікамід, циклопентолат), бензодіазепіни, антагоністи центральних Н1-рецепторів (дифенгідрамін, гідроксизин), дисоціативи (декстрометопран) та інші психотропні лікарські засоби, хоча усі з них згідно законодавства відпускаються за рецептом. Наприкінці 2024 року Міністр охорони здоров'я України повідомив про загрозливу ситуацію щодо зловживання налбуфіном, якого у 2024 році було продано 3 млн упаковок при лише 6 тисячах виписаних рецептів (Ukrainska Pravda, 2024), а сам препарат у 2024 році посів 4 сходинку за продажами в Україні (Suspilne, 2025). Схожа ситуація була і з трамадалом у 2000-х (The Ukrainian Independent Information Agency of News, 2007).

Рисунок 22. Стоп-кадр з документального фільму-розслідування «Налбуфін: вигідна залежність» (Suspilne, 2025)

Даних щодо відпуску прегабаліну в Україні знайти не вдалось, проте у 2025 році до переліку 100 найуживаніших лікарських засобів в

Україні увійшли лікарські засоби, діючою речовиною яких є прегабалін (Ministry of Health of Ukraine, 2025), що говорить про значний їх відпуск з аптек. Стосовно саме рекреаційного вживання прегабаліну даних по Україні знайти теж не вдалось, а збір таких даних не включено до національного моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Проте результати дослідження підтверджують існуючу проблему його рекреаційного вживання та доступ до препаратів із його вмістом в Україні, а анонсоване зниження цін на лікарські засоби із вмістом прегабаліну лише підвищує його доступність для населення. Досвід зростання використання прегабаліну після зниження цін на прегабалін внаслідок субсидій та появи більш дешевих генеричних препаратів має Австралія, Велика Британія та Канада (Ashworth, 2023), тому такий крок України може посилити проблему із рекреаційним вживанням прегабаліну.

Згідно наукової літератури рекреаційне вживання прегабаліну призводить до ряду негативних наслідків, про що також повідомили респонденти, зокрема:

1. Експериментальне дослідження із здоровими добровольцями показало зниження когнітивних здібностей при прийомі прегабаліну протягом 8 тижнів у дозуванні 600 мг/добу (Salinsky, 2010). Троє респондентів повідомили про щоденне безперервне вживання прегабаліну в дозуванні 600-900 мг/добу протягом 8, 10 та 16 тижнів відповідно, що підтверджує наявність небезпечних моделей рекреаційного вживання прегабаліну в Україні в розрізі ризику зниження когнітивних здібностей.

2. Експериментальне дослідження із використанням піддослідних тварин показало нейротоксичність прегабаліну у дозуваннях, що у людини еквівалентні таким, які мінімум в 3 рази перевищують терапевтичні, тобто при дозуванні прегабаліну від 1800 мг/добу проявляється його нейротоксичний ефект (Elsukary, 2022). Один респондент повідомив про досягнення добової дози у 1800 мг, а ще восьмеро – про перевищення цієї дози. Такі дані свідчать про наявність в Україні небезпечних моделей рекреаційного вживання прегабаліну з точки зору розвитку нейротоксичних ефектів.

3. Описані випадки появи гострої психотичної симптоматики внаслідок прийому прегабаліну з іншими психоактивними речовинами (Pedroso, 2012; Olaizola, 2006). Троє респондентів також повідомили про психо-

тичні епізоди на фоні комбінації прегабаліну з іншими психоактивними речовинами, одна із респонденток зверталась з цього приводу за екстреною медичною допомогою двічі.

4. Описані епізоди самопошкодження внаслідок вживання прегабаліну у людей без психіатричного анамнезу та анамнезу вживання психоактивних речовин (Ashwini, 2015; Tandon, 2013). Двоє респонденток повідомили також про такі епізоди як на фоні вживання прегабаліну, так і після відмови у складі абстинентного синдрому.

5. Вживання прегабаліну призводить до появи депресивної симптоматики, в т.ч. підвищує ризик суїцидальної поведінки, про що ще у 2008 році було заявлено FDA (Tandon, 2013). Ряд наукових досліджень доводить, що вживання прегабаліну призводить до появи суїцидальних думок як на фоні вживання (Li, 2025; Wagner, 2025; Mutschler, 2011), так і після припинення вживання у складі абстинентного синдрому (Luo, 2025; Novotny, 2023; Ishikawa, 2021). Шестеро респондентів повідомили про появу депресивної симптоматики на фоні вживання прегабаліну, з них троє повідомили про появу суїцидальних думок, двоє – про суїцидальні спроби, одному було діагностовано депресивний епізод лікарем-психіатром. Після припинення рекреаційного вживання прегабаліну шестеро респондентів повідомили про появу депресивної симптоматики, четверо з них повідомили про появу суїцидальних думок, двоє респонденток повідомили про суїцидальні спроби після спроби відмови від рекреаційного вживання прегабаліну.

6. Описані випадки значного підвищення дозування прегабаліну вже протягом першого тижня вживання з метою досягнення бажаних психоактивних ефектів (Luo, 2025). Респонденти теж повідомили про потребу у підвищенні дозування протягом першого тижня щоденного прийому у зв'язку з відсутністю бажаних психоактивних ефектів та підвищували її у 2,5-15 разів протягом першого тижня, сягаючи дозування у 9000 мг/добу.

7. Перевищення добової дози прегабаліну в 1000 мг є небезпечним з точки зору розвитку залежності від прегабаліну (McNeilage, 2024). Усі респонденти повідомили про перевищення дози в 1000 мг/добу при рекреаційному вживанні прегабаліну, що говорить про наявність в Україні небезпечних моделей вживання рекреаційного вживання прегабаліну з точки зору розвитку залежності.

8. Описані численні випадки розвитку аб-

стинентного синдрому після припинення вживання прегабаліну з рядом психопатологічних, вегетативних, неврологічних та інших фізичних симптомів (Ishikawa, 2021). Восьмеро респондентів повідомили про погіршення самопочуття із появою аналогічної симптоматики після припинення рекреаційного вживання прегабаліну. Такі дані свідчать про наявність в Україні небезпечних моделей вживання прегабаліну з точки зору розвитку абстинентного синдрому.

Звертає на себе увагу повідомлення однієї з респонденток про вчинення крадіжок задля отримання коштів на придбання прегабаліну. Дослідники країн світу зазначають, що зловживання рецептурними лікарськими засобами призводить до підвищення рівня злочинності, в першу чергу за рахунок незаконного обігу, крадіжок та шахрайства, а рекреаційне вживання саме протиепілептичних засобів, в т.ч. прегабаліну, є особливо вагомим предиктором наркозлочинності (Watson, 2024; Kontu, 2022).

Працівники тюрми НМР Bristol (Британія) також повідомляють про вчинення нових злочинів ув'язненими задля отримання прегабаліну (The Bristol Cable, 2018).

Рисунок 23. Люстрація Joe Watson-Price'a до статті «Найбільш ходовий рецептурний препарат у тюрмі НМР Bristol» (The Bristol Cable, 2018)

Отримані дані щодо негативних наслідків рекреаційного вживання прегабаліну показують, що моделі такого вживання в Україні є небезпечними з точки зору розвитку залежності,

абстинентного синдрому, розладів психічного та фізичного здоров'я, негативних соціальних наслідків, нещасних випадків, матеріальних збитків. Разом з тим, як повідомили респонденти, відмовитись від рекреаційного вживання прегабаліну важко через ряд причин і, відповідно, жоден з них на момент дослідження повністю не відмовився від такого вживання, хоча спроби були у кожного, в т.ч. із зверненням за спеціалізованою допомогою. Також звертає на себе увагу порівняння респондентами психоактивних ефектів прегабаліну із психоактивними ефектами опіоїдів, а прегабаліновий абстинентний синдром - із опіоїдним. Оскільки точний механізм дії прегабаліну залишається невстановленим (Chincholkar, 2018; Pfizer, 2010), нейротоксичні ефекти прегабаліну подібні до нейротоксичних ефектів трамадолу (Elsukary, 2022), встановлена здатність прегабаліну купірувати опіоїдний абстинентний синдром (Gupta, 2018; Snellgrove, 2017; Krupitsky, 2016; Hasanein, 2014; Kämmerer, 2012) та індукувати респіраторну депресію (Kato, 2024; FDA, 2022), абстинентний синдром після припинення вживання прегабаліну включає в себе фізичний компонент (Ishikawa, 2021), а явище зловживання прегабаліном сьогодні нагадує ситуацію із зловживанням опіоїдами на початку епідемії, як в Україні, так і світі (Crawford, 2020), виникає необхідність більш детального вивчення фармакодинаміки прегабаліну та патогенезу розладів психіки і поведінки внаслідок вживання прегабаліну з метою розробки протоколів та стратегій профілактики і лікування таких розладів, а також заходів із зменшення шкоди від рекреаційного вживання прегабаліну.

Деякі лікарі проводять аналогію ситуації з прегабаліном зараз та тіанептином до 2014 року (Lazarev, 2023), який з 1980-х років позиціонувався як інгібітор зворотного захоплення серотоніну та використовувався для терапії депресії в ряді країн світу, поки у 2014 році не було доведено його агонізм до μ -опіоїдних рецепторів (Gassaway, 2014). Після цього препарати із його вмістом вивели з обігу в ряді країн і він став продаватись як «дизайнерський наркотик» у вигляді дієтичної добавки переважно на автозаправках, за що і був сленгово названий FDA «автозаправочним героїном» (FDA, 2025).

Рисунок 24. Продукти із вмістом тіанептину («автозаправочний героїн») (Houston Chronicle, 2025)

Даних щодо використання прегабаліну в якості інструменту для хімсексу в науковій літературі знайти не вдалось, проте результати дослідження показують, що прегабалін використовується в якості інструменту для хімсексу, як жінками, так і чоловіками. Це обумовлюється його психоактивними ефектами та відповідає вимогам, якими має володіти речовина для використання з цією метою, а саме посилення сексуального потягу, суб'єктивного збудження, сприйняття інтимності, задоволення від сексуального досвіду, подовження статевого акту, редукція страху відмови потенційного партнера та подолання неприйняття сексуальної поведінки суспільством (Nimbi, 2021; Tap, 2018). Як наслідок цього, респонденти повідомляли про збільшення кількості сексуальних партнерів та випадкових сексуальних контактів після початку вживання прегабаліну, появу нових сексуальних бажань та досвіду. Разом з тим респонденти повідомили про нехтування засобами зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки під дією прегабаліну, хоча до початку вживання прегабаліну переважно їх використовували. Такі дані показують, що хімсекс із використанням прегабаліну підвищує ризик виникнення негативних наслідків притаманних для хімсексу в цілому, зокрема ризик передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом (Chiu, 2023; Wang, 2023; Batisse, 2022; Flores, 2022; Gertzen, 2022; Hampel, 2020; Pakianathan, 2018; Hegazi, 2016), виникнення розладів психічного (von Hammerstein, 2024; Chiu, 2023; Batisse, 2022; Bohn, 2020) та фізичного здоров'я (von Hammerstein, 2024). Таким чином заняття хімсексом із використанням прегабаліну посилює тягар як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. З огляду на

це, доцільно залучити споживачів прегабаліну до заходів та програм із протидії поширення ВІЛ, зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки та хімсексу в цілому.

Усі респонденти мали намір відмовитись від рекреаційного вживання прегабаліну, проте жодному з них це не вдалось. Одна респондентка зверталась до приватного реабілітаційного центру, решта респондентів за спеціалізованою допомогою не звертались. Серед причин респонденти виділили відсутність такої допомоги, стигматизацію, недовіру до фахівців, негативний досвід звернення за такою допомогою своїх знайомих. В стрічках новин нерідко фігурують повідомлення про порушення прав людей в закладах системи охорони психічного здоров'я України, в т.ч. і у закордонних медіа (NGO «SPINOZA», 2024; Hromadske, 2024; Vezha, 2020; Obozrevatel, 2019; Mad in America, 2019; 20 Minutos, 2014).

«Коли я заговорила про право пацієнтів на правовий захист, то почула: «Ви що не розумієте, що вони усі шизофреніки?» - Лариса Савицька, волонтер бюро правової допомоги (Hromadske, 2024)

Фахівці країн світу пропонують стратегії з купірування прегабалінового абстинентного синдрому, ведення пацієнтів з розладами психіки і поведінки внаслідок вживання прегабаліну та повідомляють про успішні кейси (Langlumé, 2021; Parappa, 2021; Parsons, 2018). З огляду на це, рекомендованим є вдосконалення системи охорони психічного здоров'я, розробка та впровадження протоколів лікування розладів пов'язаних із вживанням прегабаліну, спираючись на вже наявний досвід країн світу. Звертає на себе увагу повідомлення про ефективність програм зменшення шкоди в якості інструменту для профілактики вживання психоактивних речовин та негативних наслідків такого вживання. Дослідники із Франції повідомляють про ефективність стандартів оцінки і відбору профілактичних програм у сфері вживання психоактивних речовин із використанням стандартів ASPIRE, а самі стандарти оперують поняттями, універсальними для більшості єврокультурних контекстів. Окрім того стандарти для забезпечення доступу до них надаються зацікавленим сторонам на безоплатній основі, включаючи переклад (Mutatayi, 2023).

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВЖИВАННЯ ПРЕГАБАЛІНУ В УКРАЇНІ

Яскравим прикладом ефективності програм зменшення шкоди є приклад Португалії, де у 2001 році (в розпал опіоїдної епідемії) було декриміналізовано зберігання психоактивних речовин та запроваджено політику зменшення шкоди. Після цього в країні різко зме в країні

різко знизився рівень вживання психоактивних речовин та залежності, поширення ВІЛ-інфекції, смертей від передозувань, злочинності та стигми, пов'язаної із вживанням психоактивних речовин (Transform Drug Policy Foundation, 2021).

СМЕРТІ ВІД НАРКОТИКІВ НА 100 ТИС. НАС.
ДАНИ: EMCDDA, Eurostat

ВІДСОТКОВІ УВ'ЯЗНЕНИХ, ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАРКОТИКАМИ
ДАНИ: річні звіти 2001-2019 проекту Ради Європи «SPACE»

НОВІ ВИПАДКИ ВІЛ, АСОЦІЙОВАНІ ІЗ ІН'ЄКЦІЙНИМ ВЖИВАННЯМ НАРКОТИКІВ
ДАНИ: ECDC

ВІДСОТКОВІ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВЖИВАЛИ БУДЬ-ЯКІ НЕЛЕГАЛЬНІ НАРКОТИКИ ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО РОКУ, ДАНИ: EMCDDA (2020)

Рисунок 25. Результати запровадження політики зменшення шкоди у Португалії (Transform Drug Policy Foundation, 2021)

«Дуже важко визначити причинно-наслідковий зв'язок між декриміналізацією як такою та позитивними тенденціями, які ми спостерігаємо... Це цілісний комплекс. Найбільш ефективним стало те, що стигма наркозалежності зникла, люди змогли чітко висловлюватися та без страху звертатися за професійною допомогою» - доктор Жуан Аугусто Кастел-Бранко Гулао, автор португальської політики зменшення шкоди (Transform Drug Policy Foundation, 2021)

ВИСНОВКИ

Прегабалін популярний в інформаційному просторі серед споживачів психоактивних речовин, проте більшість з них не обізнані про ризики такого вживання та комбінації з іншими психоактивними речовинами. У респондентів, що взяли участь у дослідженні, склалося враження про безпечність прегабаліну після його спроби, що в подальшому призвело до систематичного вживання, негативних наслідків та неможливості припинити прийом.

Прегабалін доступний для рекреаційного вживання в Україні, в тому числі неповнолітнім, не дивлячись на рецептурні обмеження відпуску лікарських засобів із його вмістом. Респонденти відзначали доступність до лікарських засобів із вмістом прегабаліну в аптечній мережі, можливість їх купівлі без рецепту у звичайних аптеках, а також, за необхідності, отримання рецепту без наявних медичних показів до його призначення у закладах охорони здоров'я.

Моделі рекреаційного вживання прегабаліну респондентами, з урахуванням дозувань та тривалості прийому, є небезпечними з точки зору розвитку залежності, абстинентного синдрому, розладів психічного та фізичного здоров'я, негативних соціальних наслідків, нещасних випадків, матеріальних збитків. Респонденти вказували, що вживання максимальних добових доз коливалися в межах 1500÷9000 мг, що значно перевищувало дозу при його першому вживанні (150÷750 мг).

Прегабалін використовувався в якості інструменту для хімсексу, як жінками, так і чоловіками. Це обумовлено його психоактивними ефектами та відповідає вимогам, якими має володіти речовина для використання з цією метою. Як наслідок цього, респонденти вказували на збільшення кількості сексуальних партнерів та випадкових сексуальних контактів, появу нових сексуальних бажань та досвіду. Тризовним «сигналом» за даними дослідження є нехтування респондентами під дією прегабаліну засобами зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки, що посилює тягар інфекційних та неінфекційних захворювань.

Зафіксовано складність щодо відмови від рекреаційного вживання прегабаліну серед респондентів, а також низький рівень прихильності звернення за допомогою до наявної системи охорони психічного здоров'я споживачів психоактивних речовин. Серед причин, на які вказали респонденти: відсутність необхідної медичної і психологічної допомоги, стигматизація розладів психіки та вживання психоактивних речовин, негативний досвід звернення за такою допомогою, недовіра до медичного персоналу (перш, за все лікарів-психіатрів) та відсутність потреби.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Здійснення просвітницької діяльності серед молоді щодо ризиків та негативних наслідків рекреаційного вживання прегабаліну є на часі та доцільним, враховуючи популярність прегабаліну в інформаційному просторі споживачів психоактивних речовин та молоді, соціальних мережах і мистецтві, низьку обізнаність населення щодо негативних наслідків рекреаційного вживання прегабаліну і його комбінації з іншими психоактивними речовинами, наявність небезпечних моделей рекреаційного вживання прегабаліну з точки зору розвитку розладів психічного та фізичного здоров'я, негативних соціально-економічних наслідків. Такий підхід рекомендують ряд іноземних дослідників (Altayeb, 2025; Ciesluk, 2024).

Проведення просвітницької діяльності серед студентів-медиків та практикуючих лікарів щодо ризиків призначення прегабаліну та адекватної оцінки користі/шкоди від такого призначення є доцільним, враховуючи прихильність лікарів до призначення прегабаліну, в т.ч. *off-label*, та відсутність в медичному інфопросторі України застережень щодо аддиктивного потенціалу прегабаліну і небезпеки його комбінації з іншими лікарськими засобами. Для посилення промоції протидії рекреаційного вживання прегабаліну пропонується переглянути/оновити/розробити програми підготовки медичних працівників на додипломному і післядипломному рівнях, а також запропонувати тренінги/семінари для лікарів, фармацевтів і психологів при підвищенні рівня кваліфікації і безперевному професійному розвитку (БПР) щодо ризиків нецільового вживання прегабаліну, ознак залежності та надання першої допомоги при інтоксикації. Потреба у поінформованості, перш за все, лікарів, які призначають прегабалін, про управління (включаючи ризики) цим лікарським засобом підтверджується даними іноземних дослідників (Novotny, 2024; Robinson, 2019; Al-Husseini, 2018), а заходи з підвищення поінформованості лікарів рекомендовані Національною службою здоров'я Шотландії (NHS Scotland, 2018) та Канадською Медичною Асоціацією (CMA Policy, 2015). Дані Alshahrani із співавт. наголошують також на доцільності підвищення обізнаності фармацевтів щодо злов-

живання психотропними лікарськими засобами та наслідками безрецептурного їх відпуску.

Імплементувати/адаптувати міжнародні протоколи та стратегії профілактики вживання психоактивних речовин до українського контексту рекреаційного вживання прегабаліну із використанням стандартів ASPIRE, що довели свою ефективність у сфері превенції вживання психоактивних речовин, мають сенс у більшості єврокультурних контекстах та поширюються на безоплатній основі (Mutatayi, 2023).

Розглянути можливість проведення та фінансування за рахунок бюджетних коштів наукових досліджень із використанням кількісних методів та включення збору даних про рекреаційне вживання прегабаліну до національного моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Bazуючись на результатах наукових досліджень внести зміни до Порядку проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», враховуючи відсутність кількісних даних про рекреаційне вживання прегабаліну. За даними Duarte, N із співавт. державний моніторинг тенденцій використання психотропних лікарських засобів є ключовим у запобіганні неконтрольованому відпуску та пов'язаним із цим смертям внаслідок передозувань.

Переглянути та внести зміни до Планів управління ризиками для лікарських засобів, що містять прегабалін, зазначивши небезпеку зловживання та виникнення залежності від прегабаліну, розвитку абстинентного синдрому та комбінації прегабаліну з іншими лікарськими засобами.

Розробити стандарти надання медичної допомоги при розладах психіки та поведінки внаслідок вживання прегабаліну, враховуючи наявність в Україні небезпечних моделей рекреаційного вживання прегабаліну з точки зору розвитку залежності, абстинентного синдрому, розладів психічного та фізичного здоров'я, факти виникнення невідкладних станів та звернення за екстреною і плановою

медичною допомогою на фоні вживання прегабаліну, відсутність стандартів надання медичної допомоги при таких станах і розладах.

Розширити спроможність постачальників послуг у сфері громадського здоров'я і охорони здоров'я у сфері промоції та проведення просвітницької роботи щодо ризикованої сексуальної поведінки та поширення засобів зменшення шкоди від такої поведінки серед споживачів прегабаліну, враховуючи використання прегабаліну в якості інструменту для хімсексу, зростання кількості сексуальних партнерів, появу нових сексуальних бажань та досвіду після початку рекреаційного вживання прегабаліну, та нехтування засобами зменшення шкоди від ризикованої сексуальної поведінки на фоні вживання прегабаліну.

Розглянути можливість запровадження спеціалізованих програм зменшення шкоди для споживачів психоактивних речовин, в т.ч. прегабаліну. Ефективність програм із зменшення шкоди доводить приклад Португалії, де у 2001 році, в розпал опіоїдної епідемії, було декриміналізовано зберігання психоактивних речовин та запроваджено політику зменшення шкоди, після чого в країні різко знизився рівень вживання психоактивних речовин та залежності, поширення ВІЛ-інфекції, смертей від передозувань, злочинності та стигми, пов'язаної із вживанням психоактивних речовин (Transform Drug Policy Foundation, 2021).

Створити умови для безкоштовного анонімого звернення шляхом включення до специфікації пакету медичної допомоги у сфері психічного здоров'я на амбулаторному і стаціонарному рівнях та отримання такої допомоги при розладах психіки, включаючи розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, враховуючи перепони у зверненні за медичною допомогою внаслідок стигматизації розладів психіки та вживання психоактивних речовин, недовіри до фахівців в плані збереження конфіденційності звернення.

Вдосконалити систему охорони психічного здоров'я шляхом недопущення порушення прав людини у закладах охорони психічного здоров'я з метою надання населенню доступ до якісної психологічної, соціальної та медичної допомоги, спрямованої на запобігання самолікуванню прегабаліном.

БІБЛІОГРАФІЯ

- 1+1. [Episode 10 of season 14 of the project 'Money' on 11 November 2019. How pharmacies sell children a drug that is dangerous to their health]. Ukr. Retrieved from: <https://1plus1.video/groshi/14-sezon/10-vypusk-za-11-noyabrya-2019-goda-yak-dityam-v-aptekah-prodayut-preparat-shto-e-nebezpechnim-dlya-zdorovya>
- 20 Minutos. [Are patients' rights being violated at the Yushchenko Hospital?]. Ukr. Retrieved from: <https://vn.20minut.ua/Zdorovya/chi-porushuyut-prava-patsientiv-u-likarni-imeni-yuschenka-10313675.html>
- Addolorato G, Leggio L. Pregabalin similar to lorazepam for alcohol withdrawal symptoms. *Evid Based Med.* 2010 Jun;15(3):73. doi: 10.1136/ebm1069. PMID: 20522678
- Adler Z, Fitzpatrick C, Broadwell N, Churchill D, Richardson D. Chemsex and antiretroviral prescribing in an HIV cohort in Brighton, UK. *HIV Med.* 2022 Aug;23(7):797-800. doi: 10.1111/hiv.13239. Epub 2022 Jan 20. PMID: 35048490
- Adley, M., Jones, G., & Measham, F. Jump-starting the conversation about harm reduction: making sense of drug effects. *Drugs: Education, Prevention and Policy.* 2022 30(4), 347–360. <https://doi.org/10.1080/09687637.2021.2013774>
- Aksakal E, Bakirci EM, Emet M, Uzkeser M. Complete atrioventricular block due to overdose of pregabalin. *Am J Emerg Med.* 2012 Nov;30(9):2101.e1-4. doi: 10.1016/j.ajem.2012.02.008. Epub 2012 May 23. PMID: 22633711
- Aldemir E, Altıntoprak AE, Coşkunol H. [Pregabalin Dependence: A Case Report]. *Turk. Turk Psikiyatri Derg.* 2015 Fall;26(3):217-20. PMID: 26364177
- Al-Husseini A, Wazaify M, Van Hout MC. Pregabalin Misuse and Abuse in Jordan: a Qualitative Study of User Experiences. *Int J Ment Health Addict.* 2018;16(3):642-654. doi: 10.1007/s11469-017-9813-4. Epub 2017 Sep 15. PMID: 29904327; PMCID: PMC5986847
- Ali HT, Khalil SA, Caprara ALF, Rissardo JP. Pregabalin-Induced Parkinsonism: Case Report and Review of the Literature. *J Pharm Pract.* 2024 Oct;37(5):1220-1224. doi: 10.1177/08971900241247119. Epub 2024 Apr 11. PMID: 38605429
- Alkhalaf AA, Bukhari RA, Alshehri EA, Alshehri SO, Badr AF. Abuse liability of gabapentin in the Saudi population after the pregabalin restriction: A cross-sectional study. *J Taibah Univ Med Sci.* 2021 Jun 3;16(5):700-705. doi: 10.1016/j.jtumed.2021.04.009. PMID: 34690650; PMCID: PMC8498723
- Alsanie WF, Alhomrani M, Gaber A, Habeebullah H, Alkhatabi HA, Felimban RI, Abdelrahman S, Hauser CAE, Chaudhary AG, Alamri AS, Raafat BM, Alamri A, Anwar S, Alswat KA, Althobaiti YS, Asiri YA. The Effects of Prenatal Exposure to Pregabalin on the Development of Ventral Midbrain Dopaminergic Neurons. *Cells.* 2022 Mar 1;11(5):852. doi: 10.3390/cells11050852. PMID: 35269474; PMCID: PMC8909856
- Alshahrani SM, Orayj K, Alqahtani AM, Algahtany MA. Community Pharmacists' Perceptions towards the Misuse and Abuse of Pregabalin: A Cross-Sectional Study from Aseer Region, Saudi Arabia. *Healthcare (Basel).* 2021 Sep 28;9(10):1281. doi: 10.3390/healthcare9101281. PMID: 34682961; PMCID: PMC8535499
- Altayeb L, Zkriea A, El Imam E, Greeb Alla K, Hassan R, Ahmed R, Wazaify M. Perceptions of community pharmacists regarding pregabalin abuse: a survey from Sudan. *Int J Pharm Pract.* 2025 Feb 7;33(1):52-57. doi: 10.1093/ijpp/riae071. PMID: 39673778
- Ananeva L.P. [Rational pain therapy - a combination of analgesics]. *Rus. RMJ.* 2004;5:367
- Antunovic M, Vucinic S, Kotur-Stevuljevic J, Krstic K, Jovic-Stosic J, Kilibarda V, Perkovic-Vukcevic N, Djordjevic S. Rise of Pregabalin Poisoning and Abuse Cases in Serbia: A Ten-Year Retrospective Study. *Int J Gen Med.* 2023 Apr 8;16:1239-1250. doi: 10.2147/IJGM.S405616. PMID: 37065979; PMCID: PMC10094400
- Aracil-Fernández A, Almela P, Manzanares J.

Pregabalin and topiramate regulate behavioural and brain gene transcription changes induced by spontaneous cannabinoid withdrawal in mice. *Addict Biol.* 2013 Mar;18(2):252-62. doi: 10.1111/j.1369-1600.2011.00406.x. Epub 2011 Oct 21. PMID: 22017514

Ari BC, Domac FM, Kenangil GO. A Case of Pregabalin-Induced Parkinsonism. *Neurol India.* 2020 Nov-Dec;68(6):1469-1471. doi: 10.4103/0028-3886.304071. PMID: 33342895

Ashwini S, Amit DR, Ivan NS, Alka PV. Pregabalin dependence with pregabalin induced intentional self-harm behavior: A case report. *Indian J Psychiatry.* 2015 Jan-Mar;57(1):110-1. doi: 10.4103/0019-5545.148550. PMID: 25657479; PMCID: PMC4314910

Ashworth J, Bajpai R, Muller S, Bailey J, Helliwell T, Harrison SA, Whittle R, Mallen CD. Trends in gabapentinoid prescribing in UK primary care using the Clinical Practice Research Datalink: an observational study. *Lancet Reg Health Eur.* 2023 Feb 13;27:100579. doi: 10.1016/j.lanep.2022.100579. PMID: 37069852; PMCID: PMC10105252

Asomaning K, Abramsky S, Liu Q, Zhou X, Sobel RE, Watt S. Pregabalin prescriptions in the United Kingdom: a drug utilisation study of The Health Improvement Network (THIN) primary care database. *Int J Clin Pract.* 2016 May;70(5):380-8. doi: 10.1111/ijcp.12791. Epub 2016 Mar 29. PMID: 27028939

Awwad ZM, El-Ganainy SO, ElMallah AI, Khedr SM, Khatib MM, El-Khatib AS. Assessment of Pregabalin-Induced Cardiotoxicity in Rats: Mechanistic Role of Angiotensin 1-7. *Cardiovasc Toxicol.* 2020 Jun;20(3):301-311. doi: 10.1007/s12012-019-09553-6. PMID: 31720995

Aydın Ş, Kılıç Tatlıcı C, Çivgin ME, Yazıcı ZG, Yıldırım C, Dinçer Öner S, Kılıç FS. The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats. *Agri.* 2023 Oct;35(4):236-243. English. doi: 10.14744/agri.2022.98474. PMID: 37886867

Barmania S. HERO-providing support for those engaged in chemsex. *Lancet HIV.* 2022 Oct;9(10):e677. doi: 10.1016/S2352-3018(22)00247-8. Epub 2022 Aug 30. PMID: 36055335

Batiste A, Eiden C, Deheul S, Monzon E, Djeddar S, Peyrière H. Chemsex practice in France: An update in Addictovigilance data. *Fundam Clin Pharmacol.* 2022 Apr;36(2):397-404. doi: 10.1111/fcp.12725. Epub 2021 Sep 14. PMID: 34494320

Beau AB, Mo J, Moisset X, Bénévent J, Damase-Michel C. Systematic review of gabapentinoid use during pregnancy and its impact on pregnancy and childhood outcomes: A ConcePTION study. *Therapie.* 2024 Oct 18;S0040-5957(24)00165-3. doi: 10.1016/j.therap.2024.10.049. Epub ahead of print. PMID: 39567326

Becker HC, Myrick H, Veatch LM. Pregabalin is effective against behavioral and electrographic seizures during alcohol withdrawal. *Alcohol Alcohol.* 2006 Jul-Aug;41(4):399-406. doi: 10.1093/alcal/agl029. Epub 2006 Apr 24. PMID: 16636010

Benassayag Kaduri N, Dressler R, Abu Ahmad W, Rotshild V. Trends in Pregabalin Use and Prescribing Patterns in the Adult Population: A 10-Year Pharmacoepidemiologic Study. *CNS Drugs.* 2024 Feb;38(2):153-162. doi: 10.1007/s40263-024-01064-5. Epub 2024 Jan 25. PMID: 38273137; PMCID: PMC10881619

Berg RC, Amundsen E, Haugstvedt Å. Links between chemsex and reduced mental health among Norwegian MSM and other men: results from a cross-sectional clinic survey. *BMC Public Health.* 2020 Nov 25;20(1):1785. doi: 10.1186/s12889-020-09916-7. PMID: 33238948; PMCID: PMC7690186

Blom, J. D. (2023). *A Dictionary of Hallucinations*. Springer International Publishing.

Bohn A, Sander D, Köhler T, Hees N, Oswald F, Scherbaum N, Deimel D, Shecke H. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. *Front Psychiatry.* 2020 Nov 4;11:542301. doi: 10.3389/fpsy.2020.542301. PMID: 33329083; PMCID: PMC7672155

Bonnet U, Scherbaum N. [On the risk of dependence on gabapentinoids]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr.* 2018 Feb;86(2):82-105. doi: 10.1055/s-0043-122392. Epub 2017 Nov 27. PMID: 29179227

Bossard JB, Ponté C, Dupouy J, Lapeyre-Mestre M, Jouanjus E. Disproportionality Analysis for the Assessment of Abuse and

- Dependence Potential of Pregabalin in the French Pharmacovigilance Database. *Clin Drug Investig.* 2016 Sep;36(9):735-742. doi: 10.1007/s40261-016-0421-z. PMID: 27300651
- Cairns R, Schaffer AL, Ryan N, Pearson SA, Buckley NA. Rising pregabalin use and misuse in Australia: trends in utilization and intentional poisonings. *Addiction.* 2019 Jun;114(6):1026-1034. doi: 10.1111/add.14412. Epub 2018 Sep 5. PMID: 30098227
- Calabrò RS, De Luca R, Pollicino P, Bramanti P. Anorgasmia during pregabalin add-on therapy for partial seizures. *Epileptic Disord.* 2013 Sep;15(3):358-61. doi: 10.1684/epd.2013.0592. PMID: 23906723
- Caniff K, Telega E, Bostwick JR, Gardner KN. Pregabalin as adjunctive therapy in benzodiazepine discontinuation. *Am J Health Syst Pharm.* 2018 Jan 15;75(2):67-71. doi: 10.2146/ajhp160712. PMID: 29317396
- Carter EJ, Rine NI, Kistamgari S, Hays HL, Spiller HA, Yang J, Zhu M, Smith GA. Gabapentin and pregabalin exposures reported to United States poison centers, 2012-2022. *Inj Epidemiol.* 2024 Nov 1;11(1):59. doi: 10.1186/s40621-024-00547-9. PMID: 39487483; PMCID: PMC11529557
- Chin HL. Trends in use of gabapentinoids among adults in the United States from 2003-2018. *Neurol Res.* 2025 Apr 7:1-4. doi: 10.1080/01616412.2025.2490091. Epub ahead of print. PMID: 40191957
- Chincholkar M. Analgesic mechanisms of gabapentinoids and effects in experimental pain models: a narrative review. *Br J Anaesth.* 2018 Jun;120(6):1315-1334. doi: 10.1016/j.bja.2018.02.066. Epub 2018 Apr 12. PMID: 29793598
- Chiu CS, van Veenen AR, Haverkamp M, Schürmann L, Croes E. [Chemsex: health risks and the gap between healthcare needs and services among MSM]. *Nl. Ned Tijdschr Geneesk.* 2023 Jul 26;167:D7517. PMID: 37493310
- Ciesluk B, Inglis DG, Parke A, Troup LJ. Systematic review: The relationship between gabapentinoids, etizolam, and drug related deaths in Scotland. *PLoS One.* 2024 Oct 9;19(10):e0310655. doi: 10.1371/journal.pone.0310655. PMID: 39383139; PMCID: PMC11463789
- CMA Policy. Harms Associated with Opioids and Other Psychoactive Prescription Drugs. Retrieved from: https://cma.ca/sites/default/files/2018-11/cma_policy_harms_associated_with_opioids_and_other_psychoactive_prescription_drugs_pd15-06-e.pdf
- Coronado-Muñoz M, García-Cabrera E, Quintero-Flórez A, Román E, Vilches-Arenas Á. Sexualized Drug Use and Chemsex among Men Who Have Sex with Men in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med.* 2024 Mar 21;13(6):1812. doi: 10.3390/jcm13061812. PMID: 38542036; PMCID: PMC10971601
- Crawford W. Gabapentinoids: The Next Opioid Epidemic? Retrieved from: <https://painrelieffoundation.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/25-Gabapentinoids-The-Next-Opioid-Epidemic.pdf>
- Cross AL, Viswanath O, Sherman AL. Pregabalin. 2024 May 2. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 29261857
- Crossin R, Scott D, Arunogiri S, Smith K, Dietze PM, Lubman DI. Pregabalin misuse-related ambulance attendances in Victoria, 2012-2017: characteristics of patients and attendances. *Med J Aust.* 2019 Feb;210(2):75-79. doi: 10.5694/mja2.12036. Epub 2018 Nov 22. PMID: 30712302
- Cui L, Guo D, Zhu M, Wang T, Gao A, Xiao J. Incidence, clinical characteristics and related drugs analyzing of drug-induced movement disorders in 102914 inpatients: a retrospective real-world study. *Expert Opin Drug Saf.* 2025 May 5:1-9. doi: 10.1080/14740338.2025.2499673. Epub ahead of print. PMID: 40286279
- Darke S, Dufou J, Peacock A, Farrell M, Lappin J. Characteristics of fatal gabapentinoid-related poisoning in Australia, 2000-2020. *Clin Toxicol (Phila).* 2022 Mar;60(3):304-310. doi: 10.1080/15563650.2021.1965159. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34402696
- De La Mora L, Ugarte A, Martínez-Rebollar M, De Lazzari E, García-Hernández D, Font G, De Loredó N, Solbes E, Miquel L, Blanch J, Torres B, Riera J, Chivite I, Ambrosioni J, Inciarte A, González-Cordón A, Martínez E, Blanco JL,

- Mallolas J, Laguno M. Chemsex Practices in PrEP: Beyond Addiction and Risk Toward a Healthy Sex Life-Baseline Experiences from a Hospital-Based PrEP Program in Barcelona, Spain. *AIDS Behav.* 2022 Dec;26(12):4055-4062. doi: 10.1007/s10461-022-03730-5. Epub 2022 Jun 22. PMID: 35732910; PMCID: PMC9640403
- DeSmedt RH, Jaarsma T, vanden Broek SA, Haaijer-Ruskamp FM. Decompensation of chronic heart failure associated with pregabalin in a 73-year-old patient with postherpetic neuralgia: a case report. *Br J Clin Pharmacol.* 2008 Aug;66(2):327-8. doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03196.x. Epub 2008 Apr 10. PMID: 18507657; PMCID: PMC2492923
- de Ternay J, Meley C, Guerin P, Meige S, Grelaud N, Rolland B, Chappuy M. National impact of a constraining regulatory framework on pregabalin dispensations in France, 2020-2022. *Int J Drug Policy.* 2025 Jan;135:104660. doi: 10.1016/j.drugpo.2024.104660. Epub 2024 Nov 23. PMID: 39580993
- Deeb S, Wylie FM, Torrance HJ, Scott KS. An Insight into Gabapentin and Pregabalin in Scottish Prisoners. *J Anal Toxicol.* 2020 Apr 2;44(5):504-513. doi: 10.1093/jat/bkz105. PMID: 31897471
- Delva M, Khaustova O, Zaychenko G. Opinion from Neurologist, Psychiatrist and Clinical Pharmacologist. *Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe.* 2020, volume 10, № 4. doi: 616.741-071.4:616.85:615.213:616.8-009
- Di Nicola M, Martinotti G, Tedeschi D, Frustaci A, Mazza M, Sarchiapone M, Pozzi G, Bria P, Janiri L. Pregabalin in outpatient detoxification of subjects with mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. *Hum Psychopharmacol.* 2010 Apr;25(3):268-75. doi: 10.1002/hup.1098. PMID: 20373479
- Doğan S, Ozberk S, Yurci A. Pregabalin-induced hepatotoxicity. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2011 Jul;23(7):628. doi: 10.1097/MEG.0b013e328346df7a. PMID: 21654262
- Dora M, Dobroczyński B. Who has a problem with chemsex? Identity as a missing link in support services for men who engage in problematic use of psychoactive substances for sexual purposes. *Psychiatr Pol.* 2023 Feb 28;57(1):89-105. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/140141.
- Epub 2023 Feb 28. PMID: 37350718
- Duarte N, Martins JP, García-Pedraza JA, Santos M. Ten-year analgesic utilization patterns and economic implications in Portugal. *Br J Clin Pharmacol.* 2025; 91(3): 866-881. doi:10.1111/bcp.16333
- Dufayet L, Care W, Deheul S, Laborde-Casterot H, Nisse P; French PCC Research Group; Langrand J, Vodovar D. Increase in pregabalin recreational use in adolescents in France. *Clin Toxicol (Phila).* 2021 Nov;59(11):1027-1030. doi: 10.1080/15563650.2021.1892719. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33733968
- Düzenli T, Ata E, Kösem M, Bayram Çarli A. Pregabalin as a Rare Cause of Hepatotoxicity. *Pain Med.* 2017 Jul 1;18(7):1407-1408. doi: 10.1093/pm/pnw332. PMID: 28087846
- Elgazzar FM, Elseady WS, Hafez AS. Neurotoxic effects of pregabalin dependence on the brain frontal cortex in adult male albino rats. *Neurotoxicology.* 2021 Mar;83:146-155. doi: 10.1016/j.neuro.2021.01.004. Epub 2021 Jan 27. Retraction in: *Neurotoxicology.* 2023 Jul;97:159. doi: 10.1016/j.neuro.2023.06.003. PMID: 33515658
- Elsukary AE, Helaly AMNZ, El Bakary AA, Moustafa ME, El-Kattan MA. Comparative Study of the Neurotoxic Effects of Pregabalin Versus Tramadol in Rats. *Neurotox Res.* 2022 Oct;40(5):1427-1439. doi: 10.1007/s12640-022-00557-9. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35976555; PMCID: PMC9515019
- Etemad L, Mohammad A, Mohammadpour AH, Vahdati Mashhadi N, Moallem SA. Teratogenic effects of pregabalin in mice. *Iran J Basic Med Sci.* 2013 Oct;16(10):1065-70. PMID: 24379963; PMCID: PMC3874092
- Evoy KE, Covvey JR, Peckham AM, Ochs L, Hultgren KE. Reports of gabapentin and pregabalin abuse, misuse, dependence, or overdose: An analysis of the Food And Drug Administration Adverse Events Reporting System (FAERS). *Res Social Adm Pharm.* 2019 Aug;15(8):953-958. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.06.018. Epub 2018 Jun 28. PMID: 31303196
- Evoy KE, Morrison MD, Saklad SR. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin. *Drugs.* 2017 Mar;77(4):403-426. doi: 10.1007/

- s40265-017-0700-x. PMID: 28144823
- Evoy KE, Sadrameli S, Contreras J, Covvey JR, Peckham AM, Morrison MD. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic Review Update. *Drugs*. 2021 Jan;81(1):125-156. doi: 10.1007/s40265-020-01432-7. PMID: 33215352
- FBI.TheCaseAgainstPfizer.Retrievedfrom:https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2009/september/pfizer_settlement_090209
- FDA. FDA warns about serious breathing problems with seizure and nerve pain medicines gabapentin (Neurontin, Gralise, Horizant) and pregabalin (Lyrica, Lyrica CR). Retrieved from: <https://www.fda.gov/drugs/fda-drug-safety-podcasts/fda-warns-about-serious-breathing-problems-seizure-and-nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin>
- FDA. New “Gas Station Heroin” Tianeptine Product Trend. Retrieved from: <https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/new-gas-station-heroin-tianeptine-product-trend>
- Flemming R. Patterns of pregabalin prescribing in four German federal states: analysis of routine data to investigate potential misuse of pregabalin. *BMJ Open*. 2022 Jul 25;12(7):e060104. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060104. PMID: 35879005; PMCID: PMC9328100
- Flores Anato JL, Panagiotoglou D, Greenwald ZR, Blanchette M, Trottier C, Vaziri M, Charest L, Szabo J, Thomas R, Maheu-Giroux M. Chemsex and incidence of sexually transmitted infections among Canadian pre-exposure prophylaxis (PrEP) users in the l'Actual PrEP Cohort (2013-2020). *Sex Transm Infect*. 2022 Dec;98(8):549-556. doi: 10.1136/sextrans-2021-055215. Epub 2022 Jan 17. PMID: 35039437; PMCID: PMC9685712
- Fonseca F, Lenahan W, Dart RC, Papaseit E, Dargan PI, Wood DM, Guareschi M, Maremmani I, Auriacombe M, Farré M, Scherbaum N, Torrens M. Non-medical Use of Prescription Gabapentinoids (Gabapentin and Pregabalin) in Five European Countries. *Front Psychiatry*. 2021 Apr 28;12:676224. doi: 10.3389/fpsy.2021.676224. PMID: 33995154; PMCID: PMC8113698
- Förg A, Hein J, Volkmar K, Winter M, Richter C, Heinz A, Müller CA. Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a randomized placebo-controlled trial. *Alcohol Alcohol*. 2012 Mar-Apr;47(2):149-55. doi: 10.1093/alcalc/agr153. Epub 2012 Jan 2. PMID: 22215002
- Fujii Y, Harada T, Enomoto K, Nakai M. Hypoglycemia caused by pregabalin-induced insulin hypersecretion. *Postgrad Med J*. 2024 Mar 18;100(1182):267-268. doi: 10.1093/postmj/qgad129. PMID: 38160408
- Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C, Kölle MA, Schönfeldt-Lecuona C. Pregabalin abuse and dependence in Germany: results from a database query. *Eur J Clin Pharmacol*. 2013 Jun;69(6):1335-42. doi: 10.1007/s00228-012-1464-6. Epub 2013 Jan 5. PMID: 23292158
- Garnier C, Schein M, Lacroix C, Jouve E, Soeiro T, Gentile G, Lapeyre Mestre M, Micallef J. Patterns of Pregabalin Users from Substance Abuse Treatment Facilities: Results from the French OPPIDUM Program from 2008 to 2022. *CNS Drugs*. 2024 Sep;38(9):743-751. doi: 10.1007/s40263-024-01095-y. Epub 2024 Jul 11. Erratum in: *CNS Drugs*. 2024 Oct;38(10):839. doi: 10.1007/s40263-024-01119-7. PMID: 38990472
- Gassaway MM, Rives ML, Kruegel AC, Javitch JA, Sames D. The atypical antidepressant and neurorestorative agent tianeptine is a μ -opioid receptor agonist. *Transl Psychiatry*. 2014 Jul 15;4(7):e411. doi: 10.1038/tp.2014.30. PMID: 25026323; PMCID: PMC4119213
- GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators. The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Psychiatry*. 2018 Dec;5(12):987-1012. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30337-7. Epub 2018 Nov 1. Erratum in: *Lancet Psychiatry*. 2019 Jan;6(1):e2. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30488-7. PMID: 30392731; PMCID: PMC6251968
- Gertzen M, Strasburger M, Geiger J, Rosenberger C, Gernun S, Schwarz J, Rabenstein A, Rütther T. [Chemsex: A new challenge in addiction medicine and infectious diseases]. *Ger. Nervenarzt*. 2022 Mar;93(3):263-278. doi: 10.1007/s00115-021-01116-x. Epub 2021 Apr 14. PMID: 33852029
- Ghosh A, Shukla S, Dhankar M, Naik SS, Subodh

- BN, Basu D. Understanding pregabalin misuse and dependence: Insights from a North Indian addiction treatment center. *Indian J Psychiatry*. 2024 Aug;66(8):723-728. doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_307_24. Epub 2024 Aug 19. PMID: 39398509; PMCID: PMC11469571
- Giorgetti R, Tagliabracci A, Schifano F, Zaami S, Marinelli E, Busardò FP. When «Chems» Meet Sex: A Rising Phenomenon Called «ChemSex». *Curr Neuropharmacol*. 2017;15(5):762-770. doi: 10.2174/1570159X1566616117151148. PMID: 27855594; PMCID: PMC5771052
- Gomes T, Juurlink DN, Antoniou T, Mamdani MM, Paterson JM, van den Brink W. Gabapentin, opioids, and the risk of opioid-related death: A population-based nested case-control study. *PLoS Med*. 2017 Oct 3;14(10):e1002396. doi: 10.1371/journal.pmed.1002396. PMID: 28972983; PMCID: PMC5626029
- Goodman CW, Brett AS. A Clinical Overview of Off-label Use of Gabapentinoid Drugs. *JAMA Intern Med*. 2019 May 1;179(5):695-701. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.0086. PMID: 30907944
- Grosshans M, Mutschler J, Hermann D, Klein O, Dressing H, Kiefer F, Mann K. Pregabalin abuse, dependence, and withdrawal: a case report. *Am J Psychiatry*. 2010 Jul;167(7):869. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.09091269. PMID: 20595436
- Guay DR. Pregabalin in neuropathic pain: a more «pharmaceutically elegant» gabapentin? *Am J Geriatr Pharmacother*. 2005 Dec;3(4):274-87. PMID: 16503325
- Guglielmo R, Martinotti G, Clerici M, Janiri L. Pregabalin for alcohol dependence: a critical review of the literature. *Adv Ther*. 2012 Nov;29(11):947-57. doi: 10.1007/s12325-012-0061-5. Epub 2012 Nov 5. PMID: 23132700
- Gupta R, Ali R, Ray R. Willis-Ekbom disease/restless legs syndrome in patients with opioid withdrawal. *Sleep Med*. 2018 May;45:39-43. doi: 10.1016/j.sleep.2017.09.028. Epub 2017 Nov 22. PMID: 29680426
- Haas MF, Latchman J, Guastella AM, Craig DS, Chang YD. Lucid Dreams Associated with Pregabalin: Implications for Clinical Practice. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2022 Sep;36(3):194-199. doi: 10.1080/15360288.2022.2081754. Epub 2022 Jun 27. PMID: 35759531
- Häkkinen M, Vuori E, Kalso E, Gergov M, Ojanperä I. Profiles of pregabalin and gabapentin abuse by postmortem toxicology. *Forensic Sci Int*. 2014 Aug;241:1-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2014.04.028. Epub 2014 May 5. PMID: 24835028
- Halaby A, Kassm SA, Naja WJ. Pregabalin dependence: a case report. *Curr Drug Saf*. 2015;10(2):184-6. doi: 10.2174/1574886309666141022101956. PMID: 25336156
- Hampel B, Kusejko K, Kouyos RD, Böni J, Flepp M, Stöckle M, Conen A, Béguelin C, Künzler-Heule P, Nicca D, Schmidt AJ, Nguyen H, Delaloye J, Rougemont M, Bernasconi E, Rauch A, Günthard HF, Braun DL, Fehr J; Swiss HIV Cohort Study group. Chemsex drugs on the rise: a longitudinal analysis of the Swiss HIV Cohort Study from 2007 to 2017. *HIV Med*. 2020 Apr;21(4):228-239. doi: 10.1111/hiv.12821. Epub 2019 Dec 18. PMID: 31849182
- Hasanein P, Shakeri S. Pregabalin role in inhibition of morphine analgesic tolerance and physical dependency in rats. *Eur J Pharmacol*. 2014 Nov 5;742:113-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.08.030. Epub 2014 Sep 16. PMID: 25220244
- Hegazi A, Lee MJ, Whittaker W, Green S, Simms R, Cutts R, Nagington M, Nathan B, Pakianathan MR. Chemsex and the city: sexualised substance use in gay bisexual and other men who have sex with men attending sexual health clinics. *Int J STD AIDS*. 2017 Mar;28(4):362-366. doi: 10.1177/0956462416651229. Epub 2016 Jul 10. Erratum in: *Int J STD AIDS*. 2017 Mar;28(4):423. doi: 10.1177/0956462417694744. PMID: 27178067
- Herman AI, Waters AJ, McKee SA, Sofuoglu M. Effects of pregabalin on smoking behavior, withdrawal symptoms, and cognitive performance in smokers. *Psychopharmacology (Berl)*. 2012 Apr;220(3):611-7. doi: 10.1007/s00213-011-2507-x. Epub 2011 Sep 24. PMID: 21947318; PMCID: PMC3654651
- Hong JSW, Atkinson LZ, Al-Juffali N, Awad A, Geddes JR, Tunbridge EM, Harrison PJ, Cipriani A. Gabapentin and pregabalin in bipolar disorder, anxiety states, and insomnia: Systematic review, meta-analysis, and rationale. *Mol Psychiatry*. 2022 Mar;27(3):1339-1349. doi:

10.1038/s41380-021-01386-6. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34819636; PMCID: PMC9095464

Hromadske. ["People started turning yellow and dying." What is happening at the psychoneurological boarding school in Vinnytsia Oblast, where mortality rates have risen?] Rus. Retrieved from: <https://hromadske.ua/ru/posts/lyudi-stali-zheltet-i-umirat-hto-proishodit-v-psihonevrologicheskoy-internat-v-vinnickoj-oblasti-gde-vozsrosla-smertnost>

IndustryARC. Pregabalin Market – Forecast (2024 - 2030). Retrieved from: <https://www.industryarc.com/Research/Pregabalin-Market-Research-501796> Ishikawa H, Takeshima M, Ishikawa H, Ayabe N, Ohta H, Mishima K. Pregabalin withdrawal in patients without psychiatric disorders taking a regular dose of pregabalin: A case series and literature review. *Neuropsychopharmacol Rep*. 2021 Sep;41(3):434-439. doi: 10.1002/npr2.12195. Epub 2021 Aug 12. PMID: 34382380; PMCID: PMC8411313

Ismail OI, Shaltout ES, Abdellah NZ, Hetta DF, Abd El-Ghani WMA, Abdelzaher LA, Mahmoud AMM, Hasan AM, Rashed NA, Ebrahim NE. The teratogenic effect of pregabalin on heart, liver and kidney in rats: a light microscopic, electron microscopic and immunohistochemical study. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2022 Jan 5;23(1):4. doi: 10.1186/s40360-021-00546-2. Retraction in: *BMC Pharmacol Toxicol*. 2023 Oct 13;24(1):53. doi: 10.1186/s40360-023-00697-4. PMID: 34986900; PMCID: PMC8734350

Isoardi KZ, Polkinghorne G, Harris K, Isbister GK. Pregabalin poisoning and rising recreational use: a retrospective observational series. *Br J Clin Pharmacol*. 2020 Dec;86(12):2435-2440. doi: 10.1111/bcp.14348. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32374500; PMCID: PMC7688538

Ivey K, Bernstein KT, Kirkcaldy RD, Kissinger P, Edwards OW, Sanchez T, Abara WE. Chemsex Drug Use among a National Sample of Sexually Active Men who have Sex with Men, - American Men's Internet Survey, 2017-2020. *Subst Use Misuse*. 2023;58(5):728-734. doi: 10.1080/10826084.2023.2184207. Epub 2023 Mar 5. PMID: 36872623; PMCID: PMC10167950

Jonsson B, Backman E, Salmonson H, Höjer J. Injection of crushed tablets-

-a prospective observational study. *Clin Toxicol (Phila)*. 2014 Nov;52(9):982-3. doi: 10.3109/15563650.2014.967400. Epub 2014 Oct 8. PMID: 25295868

Kalk NJ, Chiu CT, Sadoughi R, Baho H, Williams BD, Taylor D, Copeland CS. Fatalities associated with gabapentinoids in England (2004-2020). *Br J Clin Pharmacol*. 2022 Aug;88(8):3911-3917. doi: 10.1111/bcp.15352. Epub 2022 Apr 25. PMID: 35435281; PMCID: PMC9543893

Kämmerer N, Lemenager T, Grosshans M, Kiefer F, Hermann D. [Pregabalin for the reduction of opiate withdrawal symptoms]. *Ger. Psychiatr Prax*. 2012 Oct;39(7):351-2. doi: 10.1055/s-0032-1305042. Epub 2012 Jun 11. PMID: 22689280

Kanemoto H, Akiyama T, Taomoto D, Ikeda M. A case of dementia with Lewy bodies with psychosis induced by low-dose gabapentinoids. *BMC Psychiatry*. 2025 May 15;25(1):491. doi: 10.1186/s12888-025-06937-7. PMID: 40375230; PMCID: PMC12083094

Kasar U, Dwivedi AK, Khandare PM. Impact of Occupational Therapy Interventions on Sexual Dysfunction in Epilepsy: A Case Report. *Cureus*. 2023 Dec 27;15(12):e51153. doi: 10.7759/cureus.51153. PMID: 38283457; PMCID: PMC10811611

Kato H, Koseki T, Kondo M. Occurrence of somnolence and respiratory depression induced by pregabalin and mirogabalin use and the influence of opioid treatment using the Japanese adverse drug event report database. *Pharmazie*. 2024 Aug 1;79(7):169-172. doi: 10.1691/ph.2024.4528. PMID: 39152553

Kim DE, Song SH. Pregabalin-induced rhabdomyolysis in hemodialysis patient. *Korean J Intern Med*. 2024 Mar;39(2):366-367. doi: 10.3904/kjim.2023.379. Epub 2023 Nov 30. PMID: 38031363; PMCID: PMC10918367

Knake S, Klein KM, Hattemer K, Wellek A, Oertel WH, Hamer HM, Rosenow F. Pregabalin-induced generalized myoclonic status epilepticus in patients with chronic pain. *Epilepsy Behav*. 2007 Nov;11(3):471-3. doi: 10.1016/j.yebeh.2007.06.012. Epub 2007 Sep 27. PMID: 17900992

Kontu M, Kantojärvi L, Hakko H, Riala K, Riipinen P. Misuse of prescribed psychotropic medication

and drug crime offending: A follow-up case-control study of former adolescent psychiatric inpatients. *Crim Behav Ment Health*. 2022 Apr;32(2):124-137. doi: 10.1002/cbm.2254. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35735190; PMCID: PMC9327718

Kowar M, Friedrich C, Jacobs AH. [Pregabalin as a rare cause of liver disease]. *Ger. Dtsch Med Wochenschr*. 2015 Nov;140(23):1759-60. doi: 10.1055/s-0041-105987. Epub 2015 Nov 19. PMID: 26583821

Kriikku P, Ojanperä I. Pregabalin and gabapentin in non-opioid poisoning deaths. *Forensic Sci Int*. 2021 Jul;324:110830. doi:10.1016/j.forsciint.2021.110830. Epub 2021 May 13. PMID: 34000615

Krupitsky EM, Ilyuk RD, Mikhailov AD, Kazankov KA, Rybakova KV, Skurat EP, Grishina OG, Zaplatkin IA, Vetrova MV, Neznanov NG. [A randomized single blind study of the efficacy of pregabalin in the treatment of opioid withdrawal syndrome]. *Rus. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2016;116(7):29-36. doi: 10.17116/jnevro20161167129-36. PMID: 27500873

Kuhn D, Müller TJ, Mutschler J. [Pregabalin abuse and dependence in various European countries: Association with substitution policies]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr*. 2021 Nov;89(11):553-561. doi: 10.1055/a-1324-3379. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33440453

Kwok H, Khoo W, Fernandes K, Martins D, Tadrous M, Singh S, Juurlink DN, Gomes T. Impact of Unrestricted Access to Pregabalin on the Use of Opioids and Other CNS-Active Medications: A Cross-Sectional Time Series Analysis. *Pain Med*. 2017 Jun 1;18(6):1019-1026. doi: 10.1093/pm/pnw351. PMID: 28340102

Kyryenko P.A. [The use of tramadol hydrochloride in broad clinical practice (literature review)]. *Rus. RMJ*. 2004;8:512

Lancia M, Gambelunghe A, Gili A, Bacci M, Aroni K, Gambelunghe C. Pregabalin Abuse in Combination With Other Drugs: Monitoring Among Methadone Patients. *Front Psychiatry*. 2020 Feb 11;10:1022. doi: 10.3389/fpsy.2019.01022. PMID: 32116826; PMCID: PMC7026508

Langlumé L, Eiden C, Roy S, Taruffi F, Gambier J, Donnadiou-Rigole H, Peyrière H. Management

of Pregabalin Use Disorder: A Case Series. *J Psychoactive Drugs*. 2022 Sep-Oct;54(4):386-391. doi: 10.1080/02791072.2021.2013579. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34930090

Largeau B, Bordy R, Pasqualin C, Bredeloux P, Cracowski JL, Lengellé C, Gras-Champel V, Auffret M, Maupoil V, Jonville-Béra AP. Gabapentinoid-induced peripheral edema and acute heart failure: A translational study combining pharmacovigilance data and in vitro animal experiments. *Biomed Pharmacother*. 2022 May;149:112807. doi: 10.1016/j.biopha.2022.112807. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35303569

Lazarev I.A. [LYRICA. Pharmacy drugs. A brief overview of insidious medicine]. *Rus*. Retrieved from: <https://youtu.be/LYcx8Gj9Gs4?si=pCYdQXZ2LhZBP7IV>

Lee S. Pregabalin intoxication-induced encephalopathy with triphasic waves. *Epilepsy Behav*. 2012 Oct;25(2):170-3. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.08.002. Epub 2012 Sep 29. PMID: 23032125

Lemain L, Lever D, Therene-Mouden C, Verdeau R, Barais M, Guillou-Landreat M. Chemsex Among Men Having Sex with Men: A Scoping Review on Management, Support, and Harm Reduction Strategies. *J Sex Res*. 2024 Aug 2:1-11. doi: 10.1080/00224499.2024.2377592. Epub ahead of print. PMID: 39093301

Li J, Dai Z, Zhang Z, Chen C, Xiong X, Xu F. Gabapentinoids related psychiatric disorders: an analysis based on the FAERS database from 2004 to 2023. *Expert Opin Drug Saf*. 2025 Jan 3:1-9. doi: 10.1080/14740338.2024.2448833. Epub ahead of print. PMID: 39748761

Li Z, Taylor CP, Weber M, Piechan J, Prior F, Bian F, Cui M, Hoffman D, Donevan S. Pregabalin is a potent and selective ligand for $\alpha(2)\delta-1$ and $\alpha(2)\delta-2$ calcium channel subunits. *Eur J Pharmacol*. 2011 Sep 30;667(1-3):80-90. doi: 10.1016/j.ejphar.2011.05.054. Epub 2011 Jun 1. PMID: 21651903

Luo Y, Zhou X, Xiang A, Zeng Y, Luo J, Zhou B, Guo N, Zhou X. A case report of pregabalin misuse leading to drug dependence. *Front Psychiatry*. 2025 Mar 21;16:1511168. doi: 10.3389/fpsy.2025.1511168. PMID: 40191116; PMCID: PMC11969338

Lynskyi Y. [Special regime for dosage.

- Tramadol as a reflection of national drug policy]. Rus. Zerkalo nedely. 2008. № 22
- Ma R, Perera S. Safer 'chemsex': GPs' role in harm reduction for emerging forms of recreational drug use. *Br J Gen Pract.* 2016 Jan;66(642):4-5. doi: 10.3399/bjgp16X683029. PMID: 26719455; PMCID: PMC4684018
- Mad in America. Groups Condemn Human Rights Violations at Ukrainian Institution. Retrieved from: <https://www.madinamerica.com/2019/11/enusp-condemns-human-rights-violations-ukrainian-institution/>
- Malandain L, Mosser S, Mouchabac S, Blanc JV, Alexandre C, Thibaut F. Chemical sex (chemsex) in a population of French university students. *Dialogues Clin Neurosci.* 2022 Jun 1;23(1):39-43. doi: 10.1080/19585969.2022.2042163. PMID: 35860173; PMCID: PMC9286745
- Martinotti G, di Nicola M, Frustaci A, Romanelli R, Tedeschi D, Guglielmo R, Guerriero L, Bruschi A, De Filippis R, Pozzi G, Di Giannantonio M, Bria P, Janiri L. Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: a multi-centre, randomized, single-blind comparison trial. *Addiction.* 2010 Feb;105(2):288-99. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02792.x. PMID: 20078487
- Masaki H, Tamura T, Adachi YU, Satomoto M. Pregabalin-induced hypoglycemia in a dialysis patient. *Korean J Anesthesiol.* 2020 Dec;73(6):570-571. doi: 10.4097/kja.20368. Epub 2020 Jul 29. Erratum in: *Korean J Anesthesiol.* 2021 Feb;74(1):87. doi: 10.4097/kja.20368.e1. PMID: 32721983; PMCID: PMC7714625
- Masmoudi I, Gras-Champel V, Barbieux-Vaquez D, Masmoudi K. [Pregabalin-induced parkinsonism: A case report]. *Fr. Therapie.* 2017 Jun;72(3):395-396. doi: 10.1016/j.therap.2016.09.001. Epub 2016 Oct 15. PMID: 27817842
- McNeilage AG, Sim A, Nielsen S, Murnion B, Ashton-James CE. Experiences of misuse and symptoms of dependence among people who use gabapentinoids: A qualitative systematic review. *Int J Drug Policy.* 2024 Nov;133:104605. doi: 10.1016/j.drugpo.2024.104605. Epub 2024 Oct 10. PMID: 39388918
- Medical Service «Azov». [What's wrong with «Lyrica»?]. Ukr. Retrieved from: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZzSQ38nBRbRsSmMqGXVtop9Qd3aaie8LHmcGGMAUwbGvG eJXr6PXVGord7FDbGiil&id=61571571099503
- Mestre VF, Jussiani EI, Martins CCN, Zeffa AC, Sestário CS, Salles MJS. Evaluation of the effects of prenatal exposure to pregabalin and postnatal analysis of dental and mandibular bone tissue development in rat offspring. *Odontology.* 2025 Mar 24. doi: 10.1007/s10266-025-01090-9. Epub ahead of print. PMID: 40126790
- Mestre VF, Martins CCN, Brito LV, Zeffa AC, Sestário CS, Salles MJS. Pregabalin alters reproductive performance in male mice and causes congenital anomalies in offspring. *Reprod Fertil Dev.* 2023 Nov;35(18):750-759. doi: 10.1071/RD22287. PMID: 37995339
- Ministry of Health of Ukraine. [TOP-100 Medicines with Reduced Price]. Ukr. Retrieved from: <https://moz.gov.ua/uk/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni>
- MobradAM, AlghadeerS, SyedW, Al-ArifiMN, Azher A, Almetawazi MS, Babelghaith SD. Knowledge, Attitudes, and Beliefs Regarding Drug Abuse and Misuse among Community Pharmacists in Saudi Arabia. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Feb 19;17(4):1334. doi: 10.3390/ijerph17041334. PMID: 32092993; PMCID: PMC7068280
- Molero Y, Larsson H, D'Onofrio BM, Sharp DJ, Fazel S. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. *BMJ.* 2019 Jun 12;365:l2147. doi: 10.1136/bmj.l2147. PMID: 31189556; PMCID: PMC6559335
- Montastruc F, Loo SY, Renoux C. Trends in First Gabapentin and Pregabalin Prescriptions in Primary Care in the United Kingdom, 1993-2017. *JAMA.* 2018 Nov 27;320(20):2149-2151. doi: 10.1001/jama.2018.12358
- Morse DC, Henck JW, Bailey SA. Developmental Toxicity Studies with Pregabalin in Rats: Significance of Alterations in Skull Bone Morphology. *Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol.* 2016 Apr;107(2):94-107. doi: 10.1002/bdrb.21175. Epub 2016 Apr 13. PMID: 27074409; PMCID: PMC6585975

Medical Service «Azov». [What's wrong

Mousailidis G, Papanna B, Salmon A, Sein A, Al-Hillawi Q. Pregabalin induced visual hallucinations - a rare adverse reaction. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2020 Feb 28;21(1):16. doi: 10.1186/s40360-020-0395-6. PMID: 32111255; PMCID: PMC7048142

Murnion B, Schaffer A, Cairns R, Brett J. Gabapentinoids: repeating mistakes of the past? *Addiction*. 2022 Dec;117(12):2969-2971. doi: 10.1111/add.15970. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35715932

Murphy R, McGuinness D, Hallahan B. Pregabalin-induced sexual disinhibition. *Ir J Psychol Med*. 2020 Mar;37(1):55-58. doi: 10.1017/ipm.2017.5. Epub 2017 Mar 8. PMID: 32223791

Mutatayi, C. The ASPIRE standards: Taking a step towards quality assurance in drug prevention in France – A case study. *Adiktologie*. 2023 23(1), 55–61. <https://doi.org/10.35198/01-2023-002-0001>

Mutschler J, Gastberger S, Baumgartner MR, Grosshans M, Seifritz E, Quednow BB, Herdener M. Pregabalin Use Among Opioid-Addicted Patients in Switzerland. *J Clin Psychiatry*. 2016 Sep;77(9):1202-1203. doi: 10.4088/JCP.15l10296. PMID: 27780322

Mutschler J, Grosshans M, Herwig U, Heekeren K, Kawohl W, Brühl A. Pregabalin-induced suicidal ideations. *Pharmacopsychiatry*. 2011 May;44(3):119. doi: 10.1055/s-0031-1271689. Epub 2011 Feb 11. PMID: 21318939

Nawaf Almunashiri, Ammar AL Farga. Determining the Toxicological Significance of Pregabalin in Fatalities. *Biomed J Sci & Tech Res*. 30(3)-2020. BJSTR. MS.ID.004962. doi: 10.26717/BJSTR.2020.30.004962

NGO «SPINOZA». (2024). [The Vinnytsia psychiatric hospital 'renounces' medical malpractice]. Ukr. Retrieved from: <https://spinoza.in.ua/2024/01/08/%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D1%8E%D1%82/>

NHS Scotland. Gabapentinoid Prescribing for Chronic Pain in Primary Care. Resources for Clinicians and Boards. Retrieved from: <https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/11/>

Gabapentinoid-Guidance-updated-13112018-Final-v11.docx?utm_source=chatgpt.com

Nimbi FM, Rosati F, Esposito RM, Stuart D, Simonelli C, Tambelli R. Sex in Chemsex: Sexual Response, Motivations, and Sober Sex in a Group of Italian Men Who Have Sex With Men With Sexualized Drug Use. *J Sex Med*. 2021 Dec;18(12):1955-1969. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.09.013. Epub 2021 Oct 28. PMID: 34756552

Nordgaard J, Jürgens G. [Pregabalin can cause addiction and withdrawal symptoms]. *Dan. Ugeskr Laeger*. 2015 Jan 26;177(2A):38-9. PMID: 25612958

Novotny M, Bulla J, Hubl D, Fischer SKM, Grosshans M, Gutzeit A, Bilke-Hentsch O, Seifritz E, Mutschler J. Pregabalin use in forensic hospitals and prisons in German speaking countries-a survey study of physicians. *Front Public Health*. 2024 Jan 8;11:1309654. doi: 10.3389/fpubh.2023.1309654. PMID: 38259798; PMCID: PMC10800468

Obozrevatel. [Patients are naked and relieve themselves where they stand: the horrors hidden in Ukrainian psychiatric hospitals]. Ukr. Retrieved from: <https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vidbirayut-groshi-i-karayut-likami-scho-hovaetsya-zastinami-ukrainskih-psihiatrichnih-likaren.htm>

Olaizola I, Ellger T, Young P, Bösebeck F, Evers S, Kellinghaus C. Pregabalin-associated acute psychosis and epileptiform EEG-changes. *Seizure*. 2006 Apr;15(3):208-10. doi: 10.1016/j.seizure.2006.02.004. Epub 2006 Mar 10. PMID: 16530431

Oulis P, Nakkas G, Masdrakis VG. Pregabalin in zolpidem dependence and withdrawal. *Clin Neuropharmacol*. 2011 Mar-Apr;34(2):90-1. doi: 10.1097/WNF.ob013e31820a3b5a. PMID: 21407000

Pakianathan M, Whittaker W, Lee MJ, Avery J, Green S, Nathan B, Hegazi A. Chemsex and new HIV diagnosis in gay, bisexual and other men who have sex with men attending sexual health clinics. *HIV Med*. 2018 May 22. doi: 10.1111/hiv.12629. Epub ahead of print. PMID: 29790254

Pan Y, Blankfield RP, Kaelber DC, Xu R. Association of adverse cardiovascular events with gabapentin and pregabalin among patients with fibromyalgia. *PLoS One*. 2024 Jul 26;19(7):e0307515.

doi: 10.1371/journal.pone.0307515.

PMID: 39058736; PMCID: PMC11280525

Papadopulo P. N., Kosenkova I. V., Dobrovolskaya E. P., Glushchenko V. S. Changes on narcoscene and approaches toward treatment dependence from new drugs. *Psykhykhe Zdorovia*. 2010

Papanna B, Lazzari C, Kulkarni K, Perumal S, Nusair A. Pregabalin abuse and dependence during insomnia and protocol for short-term withdrawal management with diazepam: examples from case reports. *Sleep Sci*. 2021 Apr-Jun;14(Spec 2):193-197. doi: 10.5935/1984-0063.20200129. PMID: 35082992; PMCID: PMC8764940

Parsons, G. Guide to the management of gabapentinoid misuse. *Prescriber*. 2018 29: 25-30. <https://doi.org/10.1002/psb.1664>
Pedroso JL, Nakama GY, Carneiro Filho M, Barsottini OG. Delirium, psychosis, and visual hallucinations induced by pregabalin. *Arq Neuropsiquiatr*. 2012 Dec;70(12):960-1. doi:10.1590/s0004-282x2012001200012. PMID: 23295427

Perelló M, Rio-Aige K, Rius P, Pérez-Cano FJ, Rabanal M. Characteristics of Non-Therapeutic Pregabalin Users Detected by a Community Pharmacies Network in a Region of Southern Europe. *J Clin Med*. 2024 Oct 6;13(19):5942. doi: 10.3390/jcm13195942. PMID: 39408002; PMCID: PMC11477447
Perez Lloret S, Amaya M, Merello M. Pregabalin-induced parkinsonism: a case report. *Clin Neuropharmacol*. 2009 Nov-Dec;32(6):353-4. doi: 10.1097/WNF.0bo13e3181a9eb1b. PMID: 19952879

Pfizer. Pfizer's Lyrica® (Pregabalin) Capsules CV Receives Approval for Treatment of Peripheral Neuropathic Pain In Japan. Retrieved from: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_s_lyrica_pregabalin_capsules_cv_receives_approval_for_treatment_of_peripheral_neuropathic_pain_in_japan

Platteau T, Herrijgers C, de Wit J. Digital chemsex support and care: The potential of just-in-time adaptive interventions. *Int J Drug Policy*. 2020 Nov;85:102927. doi:10.1016/j.drugpo.2020.102927. Epub 2020 Sep 12. PMID: 32932125

Ponton R. Pregabalin misuse: preventing potential problems in New Zealand. *N Z Med J*. 2018 Jul 13;131(1478):50-54. PMID: 30001306

Pottegård A, Rasmussen L, Olesen M, Skov Sørensen AM, Ennis ZN, Kane J, Baxter S, Hicks B. Trends in gabapentinoid prescribing: A nationwide Danish drug utilization study. *Br J Clin Pharmacol*. 2025 Apr 9. doi: 10.1002/bcp.70060. Epub ahead of print. PMID: 40205787

Pozo-Herce PD, Martínez-Sabater A, Sanchez-Palomares P, Garcia-Boaventura PC, Chover-Sierra E, Martínez-Pascual R, Gea-Caballero V, Saus-Ortega C, Ballestar-Tarín ML, Karniej P, Baca-García E, Juárez-Vela R. Effectiveness of Harm Reduction Interventions in Chemsex: A Systematic Review. *Healthcare (Basel)*. 2024 Jul 15;12(14):1411. doi: 10.3390/healthcare12141411. PMID: 39057554; PMCID: PMC11275498

Rani S, Bhatia MS. Pregabalin dependence - A rising concern. *Ind Psychiatry J*. 2024 Aug;33(Suppl 1):S299-S300. doi: 10.4103/ipj.ipj_179_23. Epub 2024 Feb 16. PMID: 39534175; PMCID: PMC11553582

Robertson S, Peacock EE, Scott R. Benzodiazepine Use Disorder: Common Questions and Answers. *Am Fam Physician*. 2023 Sep;108(3):260-266. PMID: 37725458

Robinson J. More than 500,000 patients in England were prescribed an opioid for over three years, PHE finds. *The Pharmaceutical Journal*. 2019
Roy M, Chol C, Guy C, Chaneliere AF, Cornillon D, Marsille F, Beyens MN, Mounier G, Blanchon MA. [Decompensation of a chronic heart failure associated with pregabalin in a 84-year-old patient: a case report]. *Fr. Therapie*. 2011 Jan-Feb;66(1):87-8. doi: 10.2515/therapie/2010079. PMID: 23189341

Roy M, Strate P. [Current opioid consumption among younger patients : A comparison between the years 2019 and 2023 in a large addiction clinic in Hamburg]. *Ger. Nervenarzt*. 2025 May 16. doi: 10.1007/s00115-025-01833-7. Epub ahead of print. PMID: 40379792

Rubio G, Bobes J, Cervera G, Terán A, Pérez M, López-Gómez V, Rejas J. Effects of pregabalin on subjective sleep disturbance symptoms during withdrawal from long-term benzodiazepine use. *Eur Addict Res*. 2011;17(5):262-70. doi: 10.1159/000324850. Epub 2011 Jun 23. PMID: 21701173

Ruiz-Robledillo N, Ferrer-Cascales R, Portilla-

Tamarit I, Alcocer-Bruno C, Clement-Carbonell V, Portilla J. Chemsex Practices and Health-Related Quality of Life in Spanish Men with HIV Who Have Sex with Men. *J Clin Med*. 2021 Apr 13;10(8):1662. doi: 10.3390/jcm10081662. PMID: 33924530; PMCID: PMC8068924

Sağlam İ, Aslan R, Akgür SA, Kurtulmuş Y. Abuse of gabapentinoids in individuals with substance use disorders. *J Forensic Sci*. 2025 Mar 26. doi: 10.1111/1556-4029.70028. Epub ahead of print. PMID: 40139967

Sahu S, Kumar S, Chaudhury S, Saldanha D. A case of pregabalin addiction. *Ind Psychiatry J*. 2021 Oct;30(Suppl 1):S352-S353. doi: 10.4103/0972-6748.328855. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34908735; PMCID: PMC8611539

Salem Hareedy M, Mohamed Tawfik K, Badary DM, Ahmed Mahmoud W, Mohamed Mohamed EE. Pregabalin administration and withdrawal affect testicular structure and functions in rats. *Andrologia*. 2020 Dec;52(11):e13808. doi: 10.1111/and.13808. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32882064

Salinsky M, Storzbach D, Munoz S. Cognitive effects of pregabalin in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. *Neurology*. 2010 Mar 2;74(9):755-61. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181d25b34. PMID: 20194915

Sason A, Adelson M, Schreiber S, Peles E. Pregabalin misuse in methadone maintenance treatment patients in Israel: Prevalence and risk factors. *Drug Alcohol Depend*. 2018 Aug 1;189:8-11. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.04.025. Epub 2018 May 29. PMID: 29857329

Schaffer AL, Busingye D, Chidwick K, Brett J, Blogg S. Pregabalin prescribing patterns in Australian general practice, 2012-2018: a cross-sectional study. *BJGP Open*. 2021 Feb 23;5(1):bjgpopen20X101120. doi: 10.3399/bjgpopen20X101120. PMID: 33172853; PMCID: PMC7960512

Schiavo A, Stagnaro FM, Salzano A, Marra AM, Bobbio E, Valente P, Grassi S, Miniero M, Arcopinto M, Matarazzo M, Napoli R, Cittadini A. Pregabalin-induced first degree atrioventricular block in a young patient treated for pain from extrapulmonary tuberculosis. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2017 Sep 28;87(3):838. doi: 10.4081/monaldi.2017.838. PMID: 29424197

Schjerning O, Rosenzweig M, Pottegård A, Damkier P, Nielsen J. Abuse Potential of Pregabalin: A Systematic Review. *CNS Drugs*. 2016 Jan;30(1):9-25. doi: 10.1007/s40263-015-0303-6. PMID: 26767525

Schwan S, Sundström A, Stjernberg E, Hallberg E, Hallberg P. A signal for an abuse liability for pregabalin—results from the Swedish spontaneous adverse drug reaction reporting system. *Eur J Clin Pharmacol*. 2010 Sep;66(9):947-53. doi: 10.1007/s00228-010-0853-y. Epub 2010 Jun 19. PMID: 20563568

Sendra JM, Junyent TT, Pellicer MJ. Pregabalin-induced hepatotoxicity. *Ann Pharmacother*. 2011 Jun;45(6):e32. doi: 10.1345/aph.1Q032. Epub 2011 Jun 7. PMID: 21652790

Servais L, Huberland V, Richelle L. Misuse of Pregabalin: a qualitative study from a patient's perspective. *BMC Public Health*. 2023 Jul 12;23(1):1339. doi: 10.1186/s12889-023-16051-6. PMID: 37438829; PMCID: PMC10337149

Shen J, Hua G, Li C, Liu S, Liu L, Jiao J. Prevalence, incidence, deaths, and disability-adjusted life-years of drug use disorders for 204 countries and territories during the past 30 years. *Asian J Psychiatr*. 2023 Aug;86:103677. doi: 10.1016/j.ajp.2023.103677. Epub 2023 Jun 12. PMID: 37348194

Shintani-Ishida K, Kawamoto M, Kondo H, Onoe T, Ikegaya H. Fatal pregabalin poisoning in Japan: A case report. *Leg Med (Tokyo)*. 2024 Nov;71:102522. doi: 10.1016/j.legalmed.2024.102522. Epub 2024 Aug 26. PMID: 39191047

Shokry DA, El Nabrawy N, Yassa HD, Gaber SS, Batiha GE, Welson NN. Pregabalin induced reproductive toxicity and body weight changes by affecting caspase3 and leptin expression: Protective role of wheat germ oil. *Life Sci*. 2020 Nov 1;260:118344. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118344. Epub 2020 Aug 24. PMID: 32853651

Simonsen KW, Kriikku P, Thelander G, Edvardsen HME, Thordardottir S, Andersen CU, Jönsson AK, Frost J, Christoffersen DJ, Delaveris GJM, Ojanperä I. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017. *Forensic Sci Int*. 2020 Aug;313:110343. doi: 10.1016/j.forsciint.2020.110343. Epub 2020 May 20. PMID: 32563797

Singh A, Sidana A, Agrawal A, Arun P. Pregabalin dependence. *Indian J Psychiatry*. 2020 Nov-Dec;62(6):738-739. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_475_19. Epub 2020 Dec 12. PMID: 33896987; PMCID: PMC8052884

Singh KP, Gupta K. Teratogenic Effects of Third-Generation Antiepileptic Drug, Pregabalin: An In vivo Study. *Curr Drug Saf*. 2018;13(2):113-121. doi: 10.2174/1574886313666180402145645. PMID: 29607783

Skrypnyk, E.S. [Pregabalin: goals, effects, and precautions]. *The Pharma Media*. 2025. Retrieved from: <https://thepharmamedia/uk/medicine/36868-pregabalin-cili-efekti-ta-perestorogi-03022025>

Snellgrove BJ, Steinert T, Jaeger S. Pregabalin Use Among Users of Illicit Drugs: A Cross-Sectional Survey in Southern Germany. *CNS Drugs*. 2017 Oct;31(10):891-898. doi: 10.1007/s40263-017-0467-3. PMID: 28965335

Soumia T, Anna B, Matilde M, Rachid D, Bortolotti F, Rossella G. Monitoring Addiction to Pregabalin in Northern Algeria by Using Hair Testing. *Electrophoresis*. 2025 Mar;46(5-6):316-321. doi: 10.1002/elps.202400161. Epub 2024 Dec 17. PMID: 39686725; PMCID: PMC11952280

Spherical Insights. Global Pregabalin Market Size To Worth USD 2.18 Billion By 2033 | CAGR of 2.82%. Retrieved from: <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/03/29/2854706/0/en/Global-Pregabalin-Market-Size-To-Worth-USD-2-18-Billion-By-2033-CAGR-of-2-82.html>

Suspilne. [Nalbuphine fever in Ukraine. Who profits when others suffer?]. *Ukr*. Retrieved from: <https://suspilne.media/1028295-nalbufinova-lihomanka-v-ukraini-hto-zaroblae-koli-insim-bolit/>

Sutherland R, Dietze PM, Gisev N, Bruno R, Campbell G, Memedovic S, Peacock A. Patterns and correlates of prescribed and non-prescribed pregabalin use among a sample of people who inject drugs in Australia. *Drug Alcohol Rev*. 2020 Jul;39(5):568-574. doi: 10.1111/dar.13083. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32557912

Taha SHN, Zaghloul HS, Ali AAER, Gaballah IF, Rashed LA, Aboulhoda BE. The neurotoxic

effect of long-term use of high-dose Pregabalin and the role of alpha tocopherol in amelioration: implication of MAPK signaling with oxidative stress and apoptosis. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol*. 2020 Sep;393(9):1635-1648. doi: 10.1007/s00210-020-01875-5. Epub 2020 May 6. PMID: 32377769

Tambon M, Ponté C, Jouanjus E, Fouilhé N, Micallef J, Lapeyre-Mestre M; French Addictovigilance Network (FAN). Gabapentinoid Abuse in France: Evidence on Health Consequences and New Points of Vigilance. *Front Psychiatry*. 2021 Feb 3;12:639780. doi: 10.3389/fpsy.2021.639780. PMID: 33613345; PMCID: PMC7886797

Tan RKJ, Wong CM, Chen MI, Chan YY, Bin Ibrahim MA, Lim OZ, Chio MT, Wong CS, Chan RKW, Chua LJ, Choong BCH. Chemsex among gay, bisexual, and other men who have sex with men in Singapore and the challenges ahead: A qualitative study. *Int J Drug Policy*. 2018 Nov;61:31-37. doi: 10.1016/j.drugpo.2018.10.002. Epub 2018 Oct 26. PMID: 30388567

Tandon VR, Mahajan V, Gillani ZH, Mahajan A. Pregabalin-induced self-harm behavior. *Indian J Pharmacol*. 2013 Nov-Dec;45(6):638-9. doi: 10.4103/0253-7613.121390. PMID: 24347781; PMCID: PMC3847263

Tao X, Kaghazchi A, Shukla G, Karnati J, Wu A, Shankar S, Ashraf A, Ranganathan S, Garcia-Vargas J, Barve P, Childress K, Adogwa O. Adjunctive Use of Gabapentinoids Increases Opioid Consumption Following One-Level to Three-Level Anterior Lumbar Interbody Fusion With Posterior Fixation: A Propensity Score-Matched Analysis. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2025 May 15;50(10):679-685. doi: 10.1097/BRS.0000000000005225. Epub 2024 Nov 26. PMID: 39588649

Taylor CP, Angelotti T, Fauman E. Pharmacology and mechanism of action of pregabalin: the calcium channel alpha2-delta (alpha2-delta) subunit as a target for antiepileptic drug discovery. *Epilepsy Res*. 2007 Feb;73(2):137-50. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2006.09.008. Epub 2006 Nov 28. PMID: 17126531

Teker C, Aslan R, İpekçi C, Tokdemir M, Akgür SA. Pregabalin Qualitative Detection in Turkish Forensic Cases Between 2017 to 2018. *J Psychoactive Drugs*. 2024 Jul-Aug;56(3):380-386.

doi: 10.1080/02791072.2023.2226138.
Epub 2023 Jun 21. PMID: 37343948

Terranella A, Jiang X, Bly C, Guy G Jr, Welsh JW. Gabapentinoid Dispensing to Children and Adolescents in the U.S. *Am J Prev Med.* 2025 Feb 3;S0749-3797(25)00039-X. doi: 10.1016/j.amepre.2025.01.026. Epub ahead of print. PMID: 39909134

The Bristol Cable. Revealed: «The most tradable prescription drug» at HMP Bristol. Retrieved from: <https://thebristolcable.org/2018/02/tradable-prescription-drug-hmp-bristol/>

The European Medicines Agency. An overview of Pregabalin Viatrix Pharma and why it is authorised in the EU. Retrieved from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pregabalin-pfizer-epar-medicine-overview_en.pdf

The Ukrainian Independent Information Agency of News. [SOS! Ukraine faces a hidden epidemic of drug addiction] Ukr. Retrieved from: <https://www.unian.ua/health/country/63020-sos-v-ukrajini-prihovana-epidemiya-narkomaniji.html>

Torrance N, Mansoor R, Wang H, Gilbert S, Macfarlane GJ, Serpell M, Baldacchino A, Hales TG, Donnan P, Wyper G, Smith BH, Colvin L. Association of opioid prescribing practices with chronic pain and benzodiazepine co-prescription: a primary care data linkage study. *Br J Anaesth.* 2018 Jun;120(6):1345-1355. doi: 10.1016/j.bja.2018.02.022. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29793600

Torrance N, Veluchamy A, Zhou Y, Fletcher EH, Moir E, Hebert HL, Donnan PT, Watson J, Colvin LA, Smith BH. Trends in gabapentinoid prescribing, co-prescribing of opioids and benzodiazepines, and associated deaths in Scotland. *Br J Anaesth.* 2020 Aug;125(2):159-167. doi: 10.1016/j.bja.2020.05.017. Epub 2020 Jun 19. PMID: 32571568

Tovar R, Jones DT, Srinivasmurthy R, Pandit M, Ho L. Pregabalin-Induced Bullous Pemphigoid: A Case Report of a Rare Drug-Triggered Autoimmune Skin Disorder. *Cureus.* 2024 Sep 18;16(9):e69649. doi: 10.7759/cureus.69649. PMID: 39296925; PMCID: PMC11409904

Transform Drug Policy Foundation. Drug Decriminalisation in Portugal: Setting the Record Straight. Retrieved from: <https://transformdrugpolicy.org/>

transformdrugs.org/blog/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight

Ukrainska Pravda. [In 2024, pharmacies mostly sold the opioid ‘Nalbuphine’ without a prescription: doctors are sounding the alarm]. Ukr. Retrieved from: <https://life.pravda.com.ua/health/u-2024-roci-apteki-prodali-3-mln-upakovok-nalbufinubilshist-bez-recepta-mediki-obureni-305609/>

UN. Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable development. Retrieved from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>

Unified State Register of Court Decisions of Ukraine. [Decision of the Kharkiv District Administrative Court in case No. 520/8940/2020]. Ukr. Retrieved from: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91375520>

UNODC. World Drug Report 2024. Special points of interest. Retrieved from: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/WDR_2024_SPI.pdf

Urquhart L. Market watch: Top drugs and companies by sales in 2017. *Nat Rev Drug Discov.* 2018 Mar 28;17(4):232. doi: 10.1038/nrd.2018.42. PMID: 29588516

US Department of Justice. Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History. Retrieved from: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>

Vasudeva A, Tripathi R. Pregabalin Dependence and Management in a 55-Year-Old Female with Chronic Low Back Pain. *Cureus.* 2023 Aug 25;15(8):e44085. doi: 10.7759/cureus.44085. PMID: 37750123; PMCID: PMC10518057

von Hammerstein C, Billieux J. Sharpen the focus on chemsex. *Addict Behav.* 2024 Feb;149:107910. doi: 10.1016/j.addbeh.2023.107910. Epub 2023 Nov 13. PMID: 37972423

Vezha. [“I felt like I was in prison”: the story of a patient at the Yushchenko Psychiatric Hospital in Vinnytsia]. Ukr. Retrieved from: <https://vezha.ua/vidchuvala-sebe->

yak-u-v-yaznytsi-istoriya-patsiyentky-vinnytskoyi-psyhlikarni-im-yushhenka/

Wagner C, Montecino A. [Emerging suicidal ideation in a bipolar patient after taking pregabalin: a case report]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr.* 2025 Jan;93(1-02):53-56. doi: 10.1055/a-2374-2182. Epub 2024 Aug 29. PMID: 39208874

Wakabayashi H, Fukasawa T, Yoshida S, Ri K, Masuda S, Anno T, Kawakami K. Risk of Fracture Associated with Pregabalin or Mirogabalin Use: A Case-Case-Time-Control Study Based on Japanese Health Insurance Claims Data. *Drug Saf.* 2025 May;48(5):503-511. doi: 10.1007/s40264-025-01516-x. Epub 2025 Feb 11. PMID: 39934585

Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend.* 2023 Feb 1;243:109741. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2022.109741. Epub 2022 Dec 20. PMID: 36630807; PMCID: PMC10435892

Watson H. The Impact of Prescription Drug Abuse on Public Health. *J Health Econ Outcome Res.* 2024, 9(6), 001-002

Wettermark B, Brandt L, Kieler H, Bodén R. Pregabalin is increasingly prescribed for neuropathic pain, generalised anxiety disorder and epilepsy but many patients discontinue treatment. *Int J Clin Pract.* 2014 Jan;68(1):104-10. doi: 10.1111/ijcp.12182. Epub 2013 Jul 1. PMID: 23815622

Wilkerson JM, Di Paola A, Nieto D, Schick V, Latini DM, Braun-Harvey D, Zoschke IN, McCurdy S. Sexual Violence and Chemsex among Substance-Using Sexual and Gender Minorities in Texas. *Subst Use Misuse.* 2021;56(14):2141-2150. doi: 10.1080/10826084.2021.1975743. Epub 2021 Sep 22. PMID: 34550052

Winter JD, Kerns JW, Qato DM, Winter KM, Brandt N, Wastila L, Winter C, Fu YH, Elonge E, Krist AH, Reves SR, Etz RS. A Nursing Home Clinician Survey to Explain Gabapentinoid Increases. *J Am Med Dir Assoc.* 2025 Jan;26(1):105363. doi: 10.1016/j.jamda.2024.105363. Epub 2024 Nov 17. PMID: 39566572; PMCID: PMC11671281

Wood DM, Berry DJ, Glover G, Eastwood J, Dargan PI. Significant pregabalin toxicity managed

with supportive care alone. *J Med Toxicol.* 2010 Dec;6(4):435-7. doi: 10.1007/s13181-010-0052-3. PMID: 20373065; PMCID: PMC3550463

Yamada T, Mitsuboshi S, Makino J, Suzuki K, Nishihara M, Neo M. Risk of Pregabalin-Induced Hypoglycemia: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database. *J Clin Pharmacol.* 2022 Jun;62(6):756-761. doi: 10.1002/jcph.2009. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34817883

Yang Y, Wang X. Sexual dysfunction related to antiepileptic drugs in patients with epilepsy. *Expert Opin Drug Saf.* 2016 Jan;15(1):31-42. doi: 10.1517/14740338.2016.1112376. Epub 2015 Nov 11. PMID: 26559937

Zellner N, Eyer F, Zellner T. [Alarming Pregabalin Abuse in Munich: Prevalence, Patterns of Use and Complications]. *Ger. Dtsch Med Wochenschr.* 2017 Sep;142(19):e140-e147. doi: 10.1055/s-0043-104228. Epub 2017 Sep 22. PMID: 28938502

Zhai W, Liu H, Li J, Xin H. Pregabalin-induced rhabdomyolysis: a case series and literature analysis. *J Int Med Res.* 2024 Jun;52(6):3000605241257776. doi: 10.1177/03000605241257776. PMID: 38879799; PMCID: PMC11181883

Zhou L, Bhattacharjee S, Kwoh CK, Tighe PJ, Malone DC, Slack M, Wilson DL, Brown JD, Lo-Ciganic WH. Trends, Patient and Prescriber Characteristics in Gabapentinoid Use in a Sample of United States Ambulatory Care Visits from 2003 to 2016. *J Clin Med.* 2019 Dec 29;9(1):83. doi: 10.3390/jcm9010083. PMID: 31905718; PMCID: PMC7019734

Профіль рекреаційного вживання психоактивних речовин респондентами

Респондент, №	Канабіноїди	Психостимулятори	Емпатогени	Психоделіки	Дисоціативи	Депресанти	Опіоїди	Інші
1	Систематично (марихуана)	Систематично (нікотин) Епізодично (α-PVP, амфетамін, ефедрин)	Епізодично (MDMA)	Епізодично (25I-NBOMe)	-	Систематично (алкоголь) Епізодично (алпрозолам, гідазепам, клоназепам, феназепам, фенобарбітал)	Епізодично (трамадол)	Епізодично (глауцин)
2	Систематично (марихуана) Епізодично (синтетичні канабіноїди)	Систематично (нікотин)	-	-	-	Систематично (алкоголь)	Систематично (кратом)	-
3	Систематично (марихуана)	Систематично (нікотин) Епізодично (α-PVP, амфетамін, ефедрин)	Епізодично (мефедрон)	Епізодично (LSD)	-	Систематично (алкоголь) Епізодично (алпрозолам, гідроксизин)	Епізодично (бупренорфін, кодеїн, трамадол)	Епізодично (глауцин, дицикломін, мухомори)

Продовження додатку А
 Профіль рекреаційного вживання психоактивних речовин респондентами

4	Систематично (марихуана)	Систематично (нікотин) Епізодично (амфетамін, ефедрин)	Епізодично (MDMA)	Епізодично (LSD, псилоцибін)	-	Систематично (алкоголь)	-	Епізодично (глюцин)
5	Систематично (марихуана)	Систематично (амфетамін, нікотин)	Систематично (мефедрон) Епізодично (MDMA)	Епізодично (LSD)	-	Систематично (алкоголь) Епізодично (алпразолам)	-	-
6	Систематично (марихуана)	Систематично (амфетамін, кокаїн, нікотин) Епізодично (ефедрин)	Епізодично (MDMA)	Епізодично (LSD, псилоцибін)	-	Систематично (алкоголь)	-	Епізодично (глюцин)
7	Епізодично (марихуана)	Систематично (нікотин) Епізодично (ефедрин)	Епізодично (мефедрон)	-	-	Епізодично (алкоголь)	Епізодично (трамадол)	Епізодично (глюцин, дицикломін)

Продовження додатку А
Профіль рекреаційного вживання психоактивних речовин респондентами

8	Систематично (марихуана) Епізодично (синтетичні канабіноїди)	Систематично (амфетамін, нікотин)	-	Епізодично (LSA, LSD, сальвінорин)	Епізодично (декстрометорфан)	Систематично (алкоголь, гідазепам, діазепам, клоназепам, феназепам) Епізодично (хлорфенірамін)	Епізодично (кодеїн)	-
9	Епізодично (марихуана)	Систематично (амфетамін, нікотин) Епізодично (кокаїн)	Систематично (MDMA) Епізодично (мефедрон)	Епізодично (LSD)	Епізодично (кетамін)	Систематично (алкоголь) Епізодично (алпрозолам)	-	-
10	Систематично (марихуана)	Систематично (амфетамін, нікотин) Епізодично (α-PVP, ефедрин, метамфетамін, псевдо-ефедрин)	Систематично (мефедрон -ін'єкційно) Епізодично (MDMA)	Систематично (LSD) Епізодично (25I-NBOMe, DOB)	-	Систематично (алпрозолам, гідазепам, клоназепам, феназепам) Епізодично (ГОМК, алкоголь, гідроксизин)	Систематично (метадон -ін'єкційно) Епізодично (бупренорфін, кодеїн)	Епізодично (глауцин, дицикломін)

Додаток Б
Комбінація прегабаліну з іншими психоактивними речовинами респондентами

Респондент, №	Канабіноїди	Психостимулятори	Емпатогени	Психоделіки	Дисоціативи	Депресанти	Опіїди	Інші
1	Марихуана	Нікотин	-	-	-	Алкоголь	-	-
2	Марихуана	Нікотин	-	-	-	Алкоголь	Кратом	-
3	Марихуана	Амфетамін, ефедрин, нікотин	-	-	-	Алкоголь, алпразолам, гідроксизин	Кодеїн, трамадол	Глауцин, дицикломін
4	Марихуана	Амфетамін, ефедрин, кофеїн, нікотин	-	-	-	Алкоголь	-	Глауцин
5	Марихуана	-	-	-	-	Алкоголь	-	-
6	-	Ефедрин, нікотин	-	-	-	Алкоголь	-	Глауцин
7	-	Ефедрин, кофеїн, нікотин	-	-	-	Алкоголь	Трамадол	Глауцин, дицикломін
8	-	Кофеїн, нікотин	-	-	-	Алкоголь, гідзапам	-	-
9	-	Амфетамін, нікотин	-	-	-	Алкоголь	-	-
10	Марихуана	Нікотин	MDMA	-	-	-	Кодеїн, ме-тадон	Глауцин

